

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO *STRICTO SENSU*

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE GEOGRAFIA

A ESCOLA COMO LUGAR:

UMA LEITURA A PARTIR DA GEOGRAFIA E DA ARTE

THIAGO HENRIQUE DE CASTRO SILVA

BRUSQUE

MAIO/2023

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO *STRICTO SENSU*
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE GEOGRAFIA

**A ESCOLA COMO LUGAR:
UMA LEITURA A PARTIR DA GEOGRAFIA E DA ARTE**

Projeto de Pesquisa apresentado no programa de Pós-graduação em Ensino de Geografia (ProfGEO), do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Catarinense - *Campus Brusque*.

Orientador: Prof. Dr. Reginaldo Leandro Placido

THIAGO HENRIQUE DE CASTRO SILVA

BRUSQUE

MAIO/2023

APRESENTAÇÃO

Este projeto apresenta a proposta de pesquisa que planeja investigar se o ensino das categorias geográficas, lugar e paisagem, pode ser utilizado para construir um sentimento de identificação dos estudantes com a instituição escolar. A pesquisa será executada junto ao Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Geografia em Rede Nacional (ProfGEO), polo Brusque, na linha de pesquisa Saberes e conhecimentos da geografia no espaço escolar.

Para o Exame de Qualificação, o projeto apresenta-se composto pela delimitação do tema, problema, objetivos, justificativa, marco teórico, metodologia, cronograma, fontes de referência e anexos, bem como a sua aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Instituto Federal Catarinense.

A pesquisa encontra-se na fase inicial de coleta e construção de dados, junto aos estudantes do Centro Educacional Municipal Vereador Santa - Balneário Camboriú - Santa Catarina, local onde se desenvolve a pesquisa. Conforme o cronograma previsto, até o momento foram realizadas as etapas de escolha do tema em maio/22, o levantamento bibliográfico de maio/22 a fevereiro/23, a elaboração, socialização e revisão do projeto de junho/22 a setembro/22, a submissão à CEPSH do IFC em setembro/22 e aprovação do comitê em novembro/22. Depois destas etapas, estão sendo realizados os ajustes do projeto, com base no levantamento bibliográfico de janeiro/23 a março/23. A coleta de dados iniciada no mês de fevereiro/23, está prevista para ocorrer até outubro/23. Após a qualificação realizar-se-á os ajustes apontados, a continuidade da coleta de dados e elaboração do produto educacional para aplicação.

Além do projeto, compõe este material de qualificação: TCLE - Entrevista Circular, TALE - Entrevista Circular, Termo de autorização de uso e voz, Roteiro para entrevista circular semiestruturada, TCLE - Grupo Focal, TALE - Grupo Focal, Roteiro para grupo focal, TCLE - Questionário de avaliação do produto educacional, TALE - Questionário de avaliação do produto educacional e modelo de questionário para avaliação do produto educacional.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	5
2 TEMA E DELIMITAÇÃO	7
3 PROBLEMA	8
4 OBJETIVOS	9
4.1 Objetivo Geral	9
4.2 Objetivos Específicos	9
5 JUSTIFICATIVA	10
6 MARCO TEÓRICO	13
6.1 Geografia como ciência	14
6.2 A cultura escolar e o ensino de geografia	17
7 METODOLOGIA	23
7.1 Público alvo e amostragem	25
7.2 Instrumentos para coleta de dados	25
7.3 Procedimentos éticos, possíveis riscos, providências e benefícios	28
7.4 Tratamento e análise de dados	30
7.5 Proposta para desenvolvimento do produto educacional	31
7.5.1 Sequência didática	34
8 CRONOGRAMA	43
9 BIBLIOGRAFIA / FONTES DE REFERÊNCIA	44
10. ANEXOS	48
ANEXO I - TCLE - Entrevista Circular	48
ANEXO II - TALE - Entrevista Circular	52
ANEXO III - Termo de autorização de uso e voz	56
ANEXO IV - Roteiro para entrevista circular semiestruturada	57
ANEXO V - TCLE - Grupo Focal	58
ANEXO VI - TALE - Grupo Focal	62
ANEXO VII - Roteiro para grupo focal	66
ANEXO VIII - TCLE - Questionário de avaliação do produto educacional	67
ANEXO IX - TALE - Questionário de avaliação do produto educacional	69
ANEXO X - Modelo questionário de avaliação do produto educacional	71
ANEXO XI - Parecer da CEPESH	72

1 INTRODUÇÃO

A instituição escolar se apresenta como lugar de protagonismo da prática pedagógica, ela não pode ser vista de maneira isolada, pois está estabelecida em diferentes escalas de análise. É possível estudá-la através de seu contexto local, observando o comportamento dos agentes internos que desenvolvem a construção da cultura da escola, sem esquecer que ela é influenciada por regulações externas municipais (estaduais, nacionais e até mesmo globais). Buscando desenvolver o projeto na linha de pesquisa 'Saberes e conhecimentos da geografia no espaço escolar' a pesquisa pretende compreender como a escola pode se constituir enquanto lugar de identificação dos educandos.

Diversos caminhos poderiam ser traçados para averiguar esta temática, a presente pesquisa planeja reconhecer esta percepção sob a perspectiva da observação da memória dos estudantes, investigando a vivência destes atores na instituição, pois a história dos estudantes ajuda a construir a história da escola.

Entende-se que sem compreender a sua realidade é pouco provável que os educandos desenvolvam uma capacidade reflexiva e autônoma de sua vida. Muitos estudantes permanecem os nove anos do Ensino Fundamental na mesma escola e não desenvolvem sentimento de identificação e pertencimento com o lugar. Portanto, esta pesquisa tem em vista compreender, como os estudantes se identificam com a instituição escolar que estudam?

Cabe destacar que esta pesquisa será desenvolvida no âmbito de um mestrado profissional. A principal característica deste tipo de mestrado é o foco na formação para a prática profissional avançada, como definiu a Portaria Normativa do MEC nº 17 de 28/12/09. Assim, seu objetivo é habilitar o profissional para uma atuação apoiada na utilização do método científico para estudar e gerar soluções aos problemas que impactam a realidade do trabalho. No caso específico desta pesquisa, toda sua construção orbita em torno de aspectos relacionados ao ensino de geografia.

Acredita-se que o ensino de geografia se apresenta como um instrumento para desenvolver diferentes saberes e conhecimentos no espaço escolar e, portanto, auxiliará a compreender como os estudantes se identificam com a escola. Sendo

assim, nesta pesquisa, procura-se, através das categorias 'lugar' e 'paisagem', auxiliar os estudantes a conhecerem seu papel na produção do espaço construído e se reconhecerem no recorte social onde estão inseridos, na busca pela identificação com a instituição escolar.

Um roteiro de intervenção pedagógica será aplicado, para que os estudantes participantes da pesquisa se apropriem das categorias geográficas citadas, a partir de suas próprias experiências no ambiente escolar.

A coleta de dados com os sujeitos de pesquisa, num primeiro momento, ocorrerá através de uma entrevista circular semiestruturada, constituída por perguntas fechadas e abertas. Este ato investigativo proporciona reunir depoimentos dos estudantes, para desenvolverem uma memória afetiva com o lugar, na intenção de estabelecer identificação entre os educandos e a instituição de ensino. Após esse momento inicial, pretende-se reunir dados, a partir de um grupo focal, buscando aprofundamento nas informações levantadas previamente, com a percepção dos estudantes sobre a escola, relacionando a temática com o ensino de geografia.

Para alcançar os objetivos do programa, o produto educacional proposto será uma sequência didática, que tem como objetivo a apropriação conceitual das categorias geográficas, lugar e paisagem, a partir das experiências vivenciadas pelos estudantes em seu cotidiano no ambiente escolar. Espera-se que o produto possa contribuir como um instrumento de análise do espaço geográfico, abrindo possibilidade para que os estudantes possam constatar que existem diferentes leituras sobre os lugares e paisagens a partir da instituição escolar que estudam. As histórias compartilhadas pelos educandos serão expostas a partir de uma intervenção artística nos diferentes ambientes da escola. Entende-se que a manifestação pode articular a construção da identificação com a escola, gerando um sentimento de pertencimento e contribuindo com os estudantes na percepção da sua realidade com auxílio das categorias geográficas trabalhadas em sala de aula.

2 TEMA E DELIMITAÇÃO

A pesquisa se desenvolve na linha de pesquisa 'Saberes e conhecimentos da geografia no espaço escolar', onde objetiva-se fortalecer a identificação dos estudantes com a instituição escolar que estudam.

O estudo do lugar é uma grande oportunidade de se aprender e ensinar geografia, pretende-se então trabalhar com a memória afetiva dos estudantes para que eles consigam reconhecer o seu papel enquanto protagonistas da construção do seu espaço vivido, desenvolvendo um sentimento de pertencimento com a escola. A exposição das histórias dos estudantes é uma maneira de transformar a paisagem encontrada por eles cotidianamente.

O projeto se concentra nas turmas de formandos do nono ano do Centro Educacional Municipal Vereador Santa, localizada no centro da cidade de Balneário Camboriú - Santa Catarina. Com 1250 educandos matriculados, é considerada a maior escola da rede municipal de ensino. Esta instituição atende uma grande diversidade de sujeitos, de múltiplas realidades econômicas e sociais. A pesquisa será realizada com os nonos anos, que, em tese, são os estudantes que estão há mais tempo na instituição. Como apenas o ensino fundamental é ofertado na escola, a partir do próximo ano estes estudantes já não estarão cotidianamente habitando esse lugar, podendo se configurar numa provável última oportunidade de estabelecer uma identificação com a instituição escolar.

3 PROBLEMA

Partindo do pressuposto que “deve-se estudar o lugar para compreender o mundo” (CALLAI, 2013) a falta de consciência e identificação dos estudantes para com a sua realidade é motivo de preocupação tanto no âmbito profissional quanto pessoal do pesquisador. Entende-se que sem reconhecer a sua realidade é pouco provável que o educando desenvolva uma capacidade reflexiva e autônoma de sua vida.

Muitos estudantes permanecem os nove anos do ensino fundamental na mesma escola e não desenvolvem sentimento de identificação e pertencimento com o lugar. Portanto, esta pesquisa parte dos seguintes questionamentos: o ensino de categorias geográficas pode contribuir para a construção da identificação dos estudantes com a instituição escolar? A identificação com a escola pode auxiliar os estudantes na apropriação dos conceitos das categorias geográficas, lugar e paisagem?

Como é possível perceber, a problematização envolve um caminho com duas vias, atendendo a característica do mestrado profissional para uma atuação apoiada na utilização do método científico para estudar e gerar soluções aos problemas que impactam a realidade do trabalho. No caso do ensino de geografia, campo de atuação do egresso do ProfGEO, a problematização visa compreender, de um lado, a contribuição do ensino de geografia para a identificação com a escola e, de outro lado, se a identificação com a escola facilita a aprendizagem de geografia. Portanto, é uma investigação que relaciona cultura escolar e categorias geográficas no ensino-aprendizagem de geografia.

4 OBJETIVOS

4.1 Objetivo Geral:

- Compreender se o ensino das categorias geográficas, lugar e paisagem, pode ser utilizado para construir identificação dos estudantes com a instituição escolar.

4.2 Objetivos Específicos:

- Identificar características da cultura escolar existentes na instituição que possam contribuir para o ensino de geografia.
- Analisar as relações existentes entre lugar e paisagem, estabelecendo a escola como lugar de vivência que possibilite aos estudantes se reconhecerem no recorte social que estão inseridos.
- Produzir uma sequência didática que auxilie no ensino de categorias geográficas, destacando a importância do cotidiano na construção da identificação dos sujeitos com o lugar.

5 JUSTIFICATIVA

O ensino de geografia auxilia no desenvolvimento do raciocínio crítico dos estudantes, pois a prática pedagógica dos docentes em geografia contribui para o desenvolvimento da análise espacial dos educandos, auxiliando na interpretação do mundo e no exercício da cidadania. Segundo Cavalcanti (1998):

O pensar geográfico contribui para a contextualização do próprio aluno como cidadão do mundo, ao contextualizar espacialmente os fenômenos, ao conhecer o mundo em que vive, desde a escala local à regional, nacional e mundial. O conhecimento geográfico é, pois, indispensável à formação de indivíduos participantes da vida social à medida que propicia o entendimento do espaço geográfico e do papel desse espaço nas práticas sociais. (CAVALCANTI, 1998, p. 11).

Compreender a realidade em que se está inserido é um importante passo para desenvolver a cidadania. A escola aparece como um recorte que tende a reproduzir as relações sociais presenciadas em diferentes campos da sociedade. No entanto, essa prática pode ser diferente. Se trabalhada conscientemente, a vivência dos estudantes no ambiente escolar, pode se tornar uma mediação para que os educandos tenham a percepção que o espaço é socialmente construído por todos nós.

O ensino de geografia age de forma inconscientemente programada no cotidiano da escola, pois a vivência dos estudantes nos diferentes ambientes da instituição escolar é carregada de grande potencial pedagógico e pode ser considerada uma importante estratégia para o desenvolvimento de aprendizagens socialmente significativas.

É possível propor uma forma geográfica de pensar, desenvolvendo um sentimento de identificação nos estudantes, que contribua para que eles compreendam a sua realidade através do lugar, sendo socialmente construído por todos. Evidenciando esta questão é possível problematizar a realidade do estudante na escola, buscando a integração do conhecimento científico aprendido em sala de aula com as práticas cotidianas realizadas em todo ambiente escolar.

A partir da perspectiva da cultura escolar, pretende-se observar que o processo de ensino-aprendizagem não ocorre restritamente na sala de aula e que as finalidades da prática escolar não se fazem somente nos documentos oficiais. As diferentes manifestações que ocorrem no interior da escola, compõem a cultura escolar e através da investigação do cotidiano dos estudantes é possível compreender os sujeitos e a construção de seus respectivos lugares.

Deve-se considerar a realidade do estudante como referência para se estudar o espaço geográfico, buscando a compreensão de toda sua concretude (CAVALCANTI, 1998). A partir deste contexto, é possível estabelecer diferentes categorias de análise geográfica. Esta pesquisa envida esforços sobre a aprendizagem de dois conceitos imprescindíveis na compreensão do espaço geográfico, 'paisagem' e 'lugar'.

Existem diferentes concepções a respeito do conceito de paisagem, Milton Santos (1998, p. 61) define numa perspectiva ligada à percepção, afirmando ser: “[...] tudo o que nós vemos, o que a nossa visão alcança, é a paisagem. Esta pode ser definida como o domínio do visível, aquilo que a vista abarca. É formada não apenas por volumes, mas também de cores, movimentos, odores, sons etc.” Colabora com esta proposta de pesquisa, pois aspira identificar a percepção dos estudantes sobre a instituição escolar que estudam e as transformações geradas por eles neste ambiente.

A partir de outra perspectiva, Yi-Fu Tuan (1983, p. 10) relata que “A experiência implica a capacidade de aprender a partir da própria vivência”. Nessa dinâmica pode-se estabelecer uma relação entre paisagem e lugar. Diversos autores contribuem para a conceituação da categoria 'lugar', este trabalho adota a corrente geográfica cultural humanista para definir lugar enquanto espaço afetivo, onde os sujeitos criam um sentimento de pertencimento com determinada parte da superfície terrestre. “O espaço transforma-se em lugar à medida que adquire definição e significado” (TUAN, 1983, 151). A pesquisa busca, a partir destas categorias geográficas, gerar um sentimento de identificação dos estudantes com a escola, resgatando suas histórias no ambiente escolar. Pretende-se com essa proposta, fazer com que os estudantes consigam construir e reconstruir diferentes saberes e conhecimentos no espaço escolar, a partir do ensino de geografia e suas categorias de análise.

O cotidiano dos estudantes na instituição de ensino faz parte do que pode-se classificar como cultura escolar, sendo possível contar a história da escola a partir das histórias vivenciadas pelos estudantes nesse ambiente. Sobre essa temática, PLÁCIDO, BENKENDORF, TODOROV, (2021, p. 191) destacam que “a análise da história da instituição escolar, compreenderá que esta é dinâmica, com a interferência direta dos sujeitos envolvidos na tarefa educativa e na construção da cultura escolar.” A memória, a identificação e a história dos estudantes podem ajudar a contar a história da escola, portanto o cotidiano dos educandos se mostra um instrumento relevante na análise da cultura escolar, sendo digna de investigação.

Fundamentada nessa visão, esta pesquisa visa compreender a instituição escolar enquanto lugar de identificação dos estudantes, especificamente neste caso, do Centro Educacional Municipal Vereador Santa, em Balneário Camboriú - Santa Catarina. Fazendo-se pertinente inclusive investigar se esse sentimento de identificação com a instituição escolar, pode ser considerado um elemento que contribua com a aprendizagem de diferentes categorias geográficas. Refletir sobre o tema não é uma tarefa fácil, mas se faz necessário para se pensar sobre o papel social que a instituição escolar desempenha perante seus estudantes.

A pesquisa bibliográfica, utilizada para a fundamentação desta pesquisa, buscou artigos recentes em bancos de repositórios como Scielo Brasil, EduCAPES e google acadêmico, utilizando os termos: cultura escolar, ensino de geografia, memórias e vivências no ambiente escolar, lugar e paisagem. A partir do resultado dessas buscas, chegou-se a 50 artigos. Após a leitura dos resumos e investigação sobre os autores, 12 artigos foram selecionados para o embasamento teórico da pesquisa. No entanto, registra-se que apenas um dos artigos encontrados estabelece relação direta entre a cultura escolar e o ensino de geografia. A partir desta seleção inicial foi possível identificar a necessidade de mais trabalhos científicos que abordem a temática.

Para alcançar os objetivos do programa, o produto educacional a ser desenvolvido será uma sequência didática, ela manifestará algumas das vivências dos estudantes na escola, para perceber a importância do cotidiano na transformação da paisagem e na construção da identificação dos sujeitos com o lugar. O projeto se concentra nas turmas de formandos do nono ano, pois é último ano de vivência dos mesmos na instituição escolar. O trabalho tem em vista desenvolver uma capacidade reflexiva sobre o tempo que os estudantes

frequentaram a escola, o que levam de bagagem após todos esses anos, abrindo possibilidade de construir um sentimento de pertencimento com a instituição.

6 MARCO TEÓRICO

A produção do conhecimento científico ocorre mediante a utilização de métodos e metodologias. O mesmo objeto de pesquisa pode ser compartilhado por diferentes pesquisadores e as escolhas metodológicas podem expressar resultados completamente distintos. O pesquisador pode eleger diferentes caminhos para desenvolver seu trabalho, mas a escolha deve ser feita de maneira consciente, visando os resultados esperados.

O método e suas ferramentas de investigação são a expressão da concepção do mundo a partir da visão do pesquisador. A premissa da escolha acertada do método e da metodologia diz respeito ao ritmo e à compreensão ética do proponente da pesquisa. Nessa perspectiva, a metodologia passa a ser uma instrumentação para captação da realidade. (ANDRADE, SCHMIDT, 2015, p.14)

O conhecimento geográfico é plural, ele diversifica-se e se desenvolve nos diferentes conceitos, terminologias, métodos e metodologias encontradas nas distintas correntes do pensamento geográfico. Nesta seção do projeto busca-se realizar, através de pesquisa bibliográfica, um exercício inicial de mapeamento acerca de fundamentos epistemológicos do pensamento científico geográfico. Com este mapeamento será possível verificar a influência dessas correntes no ensino de geografia, refletir sobre sua ação na aprendizagem dos estudantes, bem como, relacionar a temática com diferentes conceituações utilizadas para cultura escolar, a partir de seu estabelecimento como categoria de análise.

Para isso, recorre-se às práticas instauradas no interior da instituição escolar, pois o cotidiano da escola, pode se tornar um importante conteúdo para o desenvolvimento de aprendizagens socialmente significativas e apresenta-se como um instrumento para construir diferentes saberes e conhecimentos no espaço escolar. Desta maneira, pretende-se recorrer às correntes do pensamento geográfico e reconhecer a vertente que defende a ciência geográfica enquanto produtora de cultura, auxiliando os estudantes a conhecerem seu papel na produção do espaço.

6.1 A geografia como ciência

Diferentes correntes do pensamento se constituíram no desenvolvimento da ciência geográfica, e os distintos discursos apresentam uma pluralidade de perspectivas da geografia (TONINI, 2003). Apesar de ser possível encontrar elementos geográficos antes disso, a geografia surge como campo do conhecimento somente no século XIX. Moraes (2007) relata que na tentativa de registrar o maior número possível de informações a respeito da superfície terrestre, a ciência geográfica, em sua vertente clássica, se encarrega de descrever o mundo, pautada na observação empírica e fundamentada no positivismo. De modo geral, a corrente da geografia tradicional engloba:

Determinismo, com F. Ratzel como principal teórico, defendendo o argumento de que as condições naturais determinam o comportamento do homem, interferindo na sua capacidade de progredir; Possibilismo, fundamentado, principalmente, por P. V. de La Blache, que adotava a ideia de que a natureza fornecia possibilidades para que o homem a modificasse sem necessariamente determinar comportamentos; e Regionalismo, com bases também em P. V. de La Blache e Richard Hartshorne, que focaliza o estudo das áreas e sua diferenciação mediante a descrição dos lugares e divisões territoriais. (FIALHO, MACHADO, SALES, 2014, p. 207)

Com o mundo em constante modificação, a realidade social foi sendo alterada e o modelo tradicional da geografia do século XIX já não conseguia responder aos novos anseios da sociedade. Moraes (2007) descreve que a geografia tradicional, pautada na descrição e observação de conceitos naturais, foi duramente contestada.

Neste contexto, diferentes movimentos de renovação surgiram a partir da metade do século XX, buscando novos métodos e metodologias de análise geográfica, que acolhesse a geografia enquanto ciência social, num diverso campo de pesquisa, retratado por Moraes como geografia moderna. Ainda segundo Moraes (2007), a modernização da ciência geográfica pode ser fragmentada em duas vertentes: a geografia pragmática e a geografia crítica.

A primeira delas, se estabelece como uma atualização da prática tradicional, reforçada por metodologias estatísticas e quantitativas. Pode ser considerada uma geografia aplicada, buscando utilizar dados para explicar a realidade, estabelecendo um desenvolvimento puramente técnico. Segundo Moraes, a geografia pragmática

“engaja a produção dessa disciplina no projeto da manutenção da realidade existente, sendo assim uma vertente conservadora” (MORAES, 2007, p. 41).

A outra vertente de renovação do pensamento geográfico, a geografia crítica, resulta de uma ruptura radical aos pensamentos anteriores. Fialho, Machado e Sales destacam que a geografia crítica não apresenta necessariamente uma unidade, podendo ser apresentada enquanto geografias críticas renovadas, pois “possui inúmeros teóricos e propostas díspares, mas converge na oposição a uma realidade social contraditória, desigual e injusta” (FIALHO, MACHADO, SALES, 2014, p. 208). Os autores destacam que a partir desta perspectiva a geografia é uma ciência politizada, enfatizando que as abordagens visam à transformação social, na busca por uma sociedade mais justa. Entre as propostas da geografia crítica, pode-se destacar a corrente que apresenta enfoque dialético marxista, que propõe uma geografia das contradições e desigualdades:

Geografia Crítica manifesta-se na postura de oposição a uma realidade social e espacial contraditória e injusta, fazendo-se do conhecimento geográfico uma arma de combate à situação existente. É uma unidade de propósitos dada pelo posicionamento social, pela concepção de ciência como momento da práxis, por uma aceitação plena e explícita do conteúdo político do discurso geográfico. (MORAES, 2007, p. 47).

O movimento de renovação da ciência geográfica traz ainda outras vertentes em sua concepção crítica. Entre as principais correntes, o discurso geográfico também pode apresentar ênfase no movimento socioambiental, que segundo Mendonça (2009) surge a partir da evidente crise ambiental. Reforça a importância dos elementos da natureza, diante da degradação causada pelo ser humano, destacando o papel da geografia na construção de um mundo mais sustentável. O autor afirma ainda que “ela se configura, pela característica de multi e interdisciplinaridade e da perspectiva holística na concepção da interação estabelecida entre a sociedade e natureza como campo profícuo ao exercício do ecletismo metodológico” (MENDONÇA, 2009, p. 140). A partir desta perspectiva é possível ressaltar que o ‘ambiental’ não pode ser visto apenas no nível ecológico, assim como o ser humano não é uma categoria deslocada da natureza.

Cabe ainda destacar entre as principais correntes do pensamento, aquela pautada no estudo das vivências humanas, valorizando as identidades e diversidades na construção do lugar, a geografia cultural humanista. Segundo Tonini (2003) o homem produz a sua cultura e a ação humana não pode ser analisada fora

de seu contexto, sendo possível analisar as práticas sociais subjetivas para atribuir significado ao espaço geográfico. Dos diversos autores que trabalharam com a aproximação da geografia com os estudos das humanidades, Werther Holzer (2008) faz uma síntese da associação dos dois tópicos. Segundo o autor, a crítica a outras vertentes do pensamento geográfico acontece, pois ela somente se preocupava e valorizava a natureza do ambiente, em detrimento ao que destaca como “o meio pessoalmente apreendido”. Entre os autores citados por Holzer, destacam-se também as contribuições de Yi-Fu Tuan:

autor levantava e enumerava diversas “aproximações humanistas”, tais como: as atitudes do indivíduo em relação a um aspecto do ambiente; atitudes do indivíduo com relação às regiões; a concepção individual da sinergia homem-natureza; a atitude dos povos acerca do ambiente; e as cosmografias nativas. Outra destas aproximações ele considerava como que totalmente negligenciada: a das atitudes em relação à natureza focalizando a atenção nas paisagens que adquirem um significado simbólico especial. (HOLZER, 2008, p. 139 apud TUAN, 1967)

Com maior ou menor intensidade, as diferentes correntes do pensamento geográfico aparecem na prática pedagógica do docente na geografia escolar. Cada vertente expressa métodos e metodologias distintas que interferem diretamente na aprendizagem dos estudantes. Na perspectiva tradicional, a Geografia ensinada se desenvolve enquanto uma prática educativa fundamentada no modelo positivista, caracterizada apenas pela transmissão de conteúdos por parte do professor, algo que pode ser facilmente encontrado até hoje na educação básica. Segundo FIALHO, MACHADO, SALES (2014), a geografia escolar contemporânea deveria ser um instrumento de compreensão da realidade e transformação da sociedade, algo que a vertente tradicionalista não consegue alcançar:

Ao contrário da visão positivista de ensino, fundamentada na transmissão mnemônica verticalizada do professor para o aluno, a proposta na contemporaneidade é utilizar múltiplas linguagens no ensino da Geografia e propiciar leituras díspares que possibilitam ampliar a compreensão crítica. (FIALHO, MACHADO, SALES, 2014, p. 218)

Como exposto anteriormente, a geografia ensinada é influenciada pelas correntes do pensamento geográfico e algumas características dessas vertentes acabam se perpetuando na práxis pedagógica dos docentes. Apesar disso, faz-se necessário reconhecer a distinção entre a ciência geográfica e o ensino de

geografia, pois o pensamento geográfico constituído no mundo acadêmico, nem sempre, é o mesmo praticado nas escolas. Como relatado por Cavalcanti:

A Geografia acadêmica é o conjunto de conhecimentos formulados por geógrafos investigadores, na maior parte ligados à academia, que, tendo como referência a história dessa ciência e os cânones do conhecimento científico em suas diferentes matrizes teórico epistemológicas, vão construindo, dentro de suas inúmeras linhas de trabalho (as especialidades tradicionais e as novas/renovadas), teorias, postulados, sistemas e classificações, com o intuito de aprimorar mais e mais a compreensão e análise do mundo, na perspectiva espacial. A Geografia escolar, por sua vez, abriga um conjunto de conhecimentos que são estruturados e veiculados na prática docente dos professores em escolas de diferentes níveis de ensino, com o objetivo de compor o objeto da formação escolar de seus alunos. Para sua estruturação, as referências são, de um lado, os conhecimentos geográficos acadêmicos (Geografia acadêmica e didática da Geografia), e, de outro, saberes escolares da tradição, destacando-se a própria Geografia escolar já constituída (CAVALCANTI, 2012, p.372).

Deve-se considerar que a intencionalidade da educação básica é muito diferente da encontrada no ensino superior. Por muitas vezes os conteúdos trabalhados na escola são considerados de menor relevância, ou de menor complexidade que aqueles trabalhados nas universidades. Apesar de reconhecermos esta desvalorização da geografia escolar, o componente curricular construído na escola tem características específicas, em alto nível de minuciosidade, que auxiliam a formação crítica dos sujeitos, buscando proporcionar aos estudantes a compreensão do mundo.

É necessário que o componente curricular de geografia não seja simplificado a mera transmissão de conteúdos, mas que ocorra produção de conhecimento por parte dos estudantes a partir da mediação do professor. Com base nessa concepção é possível defender que o ensino de geografia na educação básica seja contextualizado às vivências dos estudantes em seu cotidiano, uma ciência humana que valorize os indivíduos, atribuindo significado às suas práticas sociais e culturais. Desta maneira é possível compreender a ciência geográfica, a geografia escolar, os docentes e os estudantes enquanto produtores de cultura.

6.2 A cultura escolar e o ensino de geografia

O conceito de cultura escolar é polissêmico e pode ser definido segundo diferentes abordagens teóricas. De acordo com Barroso (2012) é possível identificá-lo em três perspectivas: *funcionalista*, *estruturalista* e *interacionista*.

Quadro 1: Resumo das abordagens teóricas apresentadas por Barroso (2012)

Abordagem Teórica	Cultura escolar
Funcionalista	Define a instituição de ensino enquanto transmissora de uma cultura geral da sociedade. Sob essa ótica, a escola teria a finalidade de transmitir princípios pré-estabelecidos, reduzindo seu papel a mera mediação entre a sociedade global e os sujeitos da instituição, podendo ser classificada como a cultura da homogeneidade.
Estruturalista	Apresenta a possibilidade da produção de uma cultura escolar própria, segundo as suas formas e estruturas. Destaca a relativa autonomia das instituições de ensino, evidenciando que sua cultura foi construída ao longo de seu desenvolvimento histórico, produzindo valores, princípios, símbolos e linguagens de uma cultura escolar própria e particular.
Interacionista	Retrata a cultura escolar, no diálogo entre as duas concepções citadas anteriormente. Na perspectiva interacionista, a cultura escolar é a cultura organizacional da escola, considera-se, portanto, cada escola em particular e como esta se relaciona e interage com seu meio envolvente.

Fonte: Elaboração do autor com base em Barroso (2012, p. 2)

Barroso (2012) relata que é possível perceber que a cultura escolar é cotidianamente construída no interior das instituições de ensino, evidenciando a importância das relações pessoais que se desenvolvem nas escolas, não se rejeitando, porém, que existe influência de outros setores da sociedade em sua constituição. É possível, a partir da abordagem *interacionista* de análise da cultura escolar, observar a maneira como ocorrem as relações entre estudantes, professores e demais atores da instituição, com o espaço em que estão inseridos. Utiliza-se aqui a concepção de espaço citada por Viñao Frago (2000, p. 12), contemplando a dimensão espacial das atividades humanas na perspectiva histórica e antropológica, citando que o ser humano faz do espaço um meio de organização e relação social da vida cotidiana. Observa a necessidade de estudos específicos sobre o espaço escolar, analisando-o enquanto uma construção social, que

expressa e reflete sua materialidade física e também os significados produzidos pelos atores na instituição.

Com o estabelecimento da cultura escolar enquanto categoria de análise, a partir da abordagem teórica interacionista, esta pesquisa trabalha com o conceito de cultura escolar apresentado por Antonio Viñao Frago:

A cultura escolar é vista como um conjunto de teorias, princípios ou critérios, normas e práticas sedimentadas ao longo do tempo no seio das instituições educativas. Trata-se de modos de pensar e atuar que proporcionam estratégias e pautas para organizar e levar a classe, interagir com os companheiros e com outros membros da comunidade educativa e integrar-se à vida cotidiana do centro docente. Tais jeitos de pensar e atuar constituem ocasionalmente rituais e mitos, mas sempre se estruturam em forma de discursos e ações que, junto com a experiência e formação do professor, lhe servem para levar a cabo sua tarefa cotidiana. (VIÑAO FRAGO, 1998, P. 168-169)

Neste contexto, é possível compreender que a cultura escolar é socialmente construída no cotidiano da escola e dialoga diretamente com o lugar onde está inserida. Ela pode ser analisada com diferentes enfoques e levantar um incontável número de problemáticas a serem exploradas. Viñao Frago (1998, p. 169 apud NOVOA, 1988) descreve a possibilidade de sistematizar os estudos sobre a cultura escolar, a partir de quatro grandes grupos de trabalho: “os atores, os discursos e linguagens, as instituições e sistemas educativos e as práticas”. São aspectos substanciais que se conectam e auxiliam diretamente na construção da cultura escolar.

André Chervel, em seu estudo sobre a história das disciplinas escolares, recorre às práticas instauradas no interior da escola, que constituem uma cultura escolar única, própria de cada realidade, que não seria considerada inferior às práticas e normas constituídas fora dela.

O estudo dessas leva a pôr em evidência o caráter eminentemente criativo do sistema escolar, e portanto a classificar no estatuto dos acessórios a imagem de uma escola encerrada na passividade, de uma escola receptáculo dos subprodutos culturais da sociedade. Porque são criações espontâneas e originais do sistema escolar é que as disciplinas merecem um interesse todo particular. E porque o sistema escolar é detentor de um poder criativo insuficientemente valorizado até aqui é que ele desempenha na sociedade um papel que não se percebeu que era duplo: de fato ele forma não somente os indivíduos, mas também uma cultura que vem por sua vez penetrar, moldar, modificar a cultura da sociedade global. (CHERVEL, 1990, p. 184).

A cultura escolar defendida por Chervel é construída em seu local de origem, onde a escola não aparece como mera transmissora de conhecimento científico e sim como uma das produtoras do mesmo, ao dialogar com a sociedade. Plácido, Benkendorf e Todorov (2021) complementam o pensamento de Chervel, dizendo que:

Ao mencionar o conjunto dos saberes produzidos na escola, Chervel parte da perspectiva que tais saberes da escola não são possíveis serem mensurados, pois, não fazem parte da gama curricular oficial, entretanto, se desenvolvem naturalmente no interior das escolas. (PLÁCIDO, BENKENDORF, TODOROV, 2021, p. 188).

A partir dessa concepção, torna-se pertinente voltar os olhos para a instituição escolar. Ela se apresenta como lugar de protagonismo da prática pedagógica e não pode ser vista de maneira isolada, pois está estabelecida em diferentes escalas de análise. É possível estudá-la através de seu contexto local, observando o comportamento dos agentes internos que desenvolvem a construção da cultura da escola, sem esquecer que ela é influenciada por regulações externas (municipais, estaduais, nacionais e até mesmo globais).

Nesta perspectiva, apesar de admitirmos que a escola possui características peculiares, entendemos que a escola não é um espaço restrito e ensimesmado. Ou seja, a escola é um espaço que está em diálogo com a sociedade, e como tal, não está isenta de retratar situações comuns do cotidiano, refletindo, replicando e reconstruindo comportamentos que compõem a cultura escolar. (PLÁCIDO, BENKENDORF, TODOROV, 2021, p. 183).

O modo como os atores agem dentro e fora de sala de aula, a maneira como a escola se organiza, os modelos e programas oficiais do Estado, entre outros fatores, são alguns dos objetos que nos auxiliam a compreender como se configura a cultura escolar. Viñao Frago (2000) destaca que cada instituição escolar tem, de forma mais ou menos acentuada, a sua própria cultura, as suas particularidades, sendo possível trabalhar na perspectiva da existência de diferentes “culturas escolares”. O autor relata ainda que a cultura escolar se configura em toda vida da escola se fazendo presente nas diferentes manifestações cotidianas que se consolidam e ocorrem na instituição escolar.

inclui práticas e comportamentos, estilos de vida, hábitos e rituais, a história cotidiana do fazer escolar, objetos materiais, função, uso, distribuição no espaço, materialidade física, simbologia, introdução, transformação, desaparecimento e modos de pensar, bem como significados e ideias compartilhadas. Alguém vai dizer: tudo. E sim, de fato, a cultura escolar é

toda a vida escolar: fatos e ideias, mentes e corpos, objetos e comportamentos, modos de pensar, dizer e fazer. (VIÑAO FRAGO, 1998, p. 68- 69).

De acordo com Plácido, Benkendorf e Todorov (2021, p.183) “as relações e os movimentos realizados pelos atores, mesmo os que não são registrados nos documentos, contribuem para a formação e características de uma determinada cultura escolar.” Colaborando com a discussão, Lana de Souza Cavalcanti (2012) destaca o papel que a geografia escolar apresenta nesse contexto, apontando para a escola e para a geografia enquanto lugares de cultura:

A escola é um espaço de encontro e de confrontos de saberes produzidos e construídos ao longo da história pela humanidade. Ela lida com a cultura, seja no interior da sala de aula, seja nos demais espaços escolares. A geografia escolar é uma das mediações pelas quais esse encontro e esse confronto se dão. A geografia escolar também é, no espaço escolar, um lugar de cultura (de culturas). (CAVALCANTI, 2012, p. 176)

Evidenciando esta questão, faz-se pertinente refletir sobre a escola e problematizar a realidade dos estudantes nas instituições de ensino. O ensino de geografia apresenta-se como um instrumento para desenvolver diferentes saberes e conhecimentos no ambiente escolar. O espaço geográfico, em toda a sua complexidade, é socialmente construído por todos nós e diversos caminhos poderiam ser trilhados para que os estudantes se apropriem desse conhecimento.

As diferentes categorias de análise geográfica (como, por exemplo: lugar, região, paisagem, território, natureza), são elementos que compõem o espaço geográfico. Para que o professor obtenha êxito na prática pedagógica, torna-se pertinente trabalhar essas categorias a partir da realidade dos estudantes.

Giroto (2017) defende um método indutivo, destacando ser um elemento que pode contribuir para o desenvolvimento do raciocínio geográfico na educação básica, pois possibilita a construção de conhecimentos a partir de fenômenos presentes no cotidiano dos estudantes. Critica o modelo de valorização do ensino pela descrição de conceitos prontos, reforçando que:

[...] um dos principais problemas de uma geografia apenas descritiva ou mnemônica está no fato de que é incapaz de se mostrar na vida, de dialogar com as preocupações trazidas por alunos e professores. Trata-se de uma lista de nomes, lugares, enumerações, descrições cansativas que pouco fazem sentido para aqueles que têm contato com elas. Daí a importância de que na Orientação Moderna, a geografia esteja na vida, na realidade, no cotidiano. (GIROTO, 2017, p. 58)

Busca-se, então, um método que não apenas faça a descrição, mas que explique e correlacione os objetos descritos. Entende-se que, sem compreender a sua realidade, é pouco provável que os educandos desenvolvam uma capacidade reflexiva e autônoma de sua vida. O ensino de geografia pode auxiliar os estudantes a conhecerem seu papel na produção do espaço, se reconhecendo no recorte social onde estão inseridos, fortalecendo sua identificação com a instituição escolar e desenvolvendo, assim, uma maneira geográfica de ler e pensar o espaço.

O entorno vivido no lugar onde se insere a escola é importante para oportunizar o aprendizado do aluno. Considera-se também que esse entorno não se restringe aos espaços de vizinhança, mas é tudo aquilo que diz respeito à vida dos alunos e das pessoas com que convive, é o seu cotidiano. Isso tudo configura a cultura que emerge deste contexto e que permite que as pessoas tenham os elementos para construir sua identidade e pertencimento. (CALLAI, 2013, p. 20)

A pluralidade de correntes do pensamento geográfico, faz com que a geografia expresse distintas visões de mundo. O ensino de geografia na educação básica é influenciado pelas correntes do pensamento científico produzido nas universidades, mas também é complementado em sua construção por elementos específicos do ambiente escolar.

Seja na prática docente ou mesmo nos currículos escolares, a construção dos saberes escolares ocorre na própria escola, em diálogo com a sociedade (CHERVEL, 1990). A geografia, enquanto componente curricular, oportuniza a discussão das práticas cotidianas da vida dos estudantes, pode se tornar significativa interligando o lugar onde vive com demandas de outras escalas de análise. Neste contexto, ter a instituição escolar e o ensino de geografia como objetos de pesquisa se mostra uma tarefa complexa, mas terminantemente pertinente, pois esta dialoga de maneira única com os estudantes na produção do seu espaço.

7 METODOLOGIA

Esta pesquisa tem como proposta compreender se o ensino de categorias geográficas pode contribuir para a construção da identificação dos estudantes com a instituição escolar, ou ainda, se a identificação com a escola pode auxiliar os estudantes na apropriação dos conceitos das categorias geográficas, lugar e paisagem.

A classificação da pesquisa é de natureza básica, mas, simultaneamente, tem uma intencionalidade aplicada. Desta forma, é possível definir a natureza como translacional, pois envolve um processo conhecido por translação do conhecimento. Neste processo, o foco da investigação científica adquire um fluxo de informação bidirecional entre as pesquisas básica e aplicada, resultando em uma aplicabilidade real do conhecimento e de novas tecnologias, melhorando a aplicação de novos conceitos didático-pedagógicos, e, finalmente, proporcionando benefícios diretos aos principais interessados neste processo: os estudantes. Segundo CLAVIER et al. (2011, p. 791) a translação estabelece o nexo entre pesquisa e a prática, que inclui os aspectos: cognitivo (os conteúdos da pesquisa e da ciência); “estratégico (voltado para facilitar o processo de pesquisa e equilibrar relações de poder entre os parceiros) e práticas logísticas (as tarefas práticas de coordenação)”. Portanto, a translação não é só sobre o conteúdo, mas também sobre o método, o local, a forma e o incentivo para conhecer.

Como as pesquisas educacionais influenciam a nossa prática em sala de aula? Esse é o mote da pesquisa translacional educacional, articular as diversas áreas do saber para poderem produzir conhecimento aplicável e replicável no chão da escola (MOREIRA, 2018, p. 74). Sob a perspectiva de análise da cultura escolar pretende-se aprofundar os conhecimentos teóricos e práticos do ensino de geografia, relacionando a identificação dos estudantes com a instituição escolar.

A forma de abordagem escolhida é qualitativa, pois se preocupa com o aprofundamento da compreensão de um grupo social (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). Segundo as autoras:

Os pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos buscam explicar o porquê das coisas, exprimindo o que convém ser feito, mas não quantificam os valores e as trocas simbólicas nem submetem à prova de fatos, pois os dados analisados são não-métricos (suscitados e de interação) e se valem de diferentes abordagens. (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 34)

Por se tratar de uma abordagem qualitativa de cunho teórico e social, trabalha com a busca da compreensão sobre o que Minayo (2007) relata como comportamentos, motivações, sentidos, anseios, princípios e ações dos sujeitos de pesquisa. Conforme a autora, "[...] corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis" (MINAYO, 2007, p.21). No caso específico desta pesquisa, visa compreender a identificação sobre a instituição escolar, por parte dos estudantes do nono ano do ensino fundamental, do Centro Educacional Municipal Vereador Santa.

Do ponto de vista de seus objetivos a pesquisa é exploratória e, conforme Prodanov e Freitas (2013, p. 51) classificam, "[...] tem como finalidade proporcionar mais informações sobre o assunto que vamos investigar, possibilitando sua definição e seu delineamento". Tem em vista desenvolver concepções, aprimorar ideias e aproximar o pesquisador do problema pesquisado (GIL, 2008).

Destaca-se que o problema desta pesquisa busca compreender de que forma o ensino de categorias geográficas, lugar e paisagem, podem contribuir para a identificação dos estudantes com a escola. Nessa perspectiva, o presente estudo planeja construir dados a partir de entrevistas com os estudantes sobre suas memórias no ambiente escolar, bem como entender a percepção desses atores sobre a instituição escolar. Além das entrevistas, será construído e aplicado um produto educacional, uma sequência didática, onde será trabalhado com os estudantes categorias da geografia.

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos iniciais, o estudo se encaixa enquanto pesquisa bibliográfica, pois busca em publicações periódicas científicas, acervos, teses e dissertações, além de livros já consolidados, formar um referencial teórico para o embasamento da pesquisa. A pesquisa bibliográfica é um procedimento técnico importante, pois coloca o pesquisador em contato com o que já foi escrito, propiciando reflexão sobre a temática a partir de uma nova abordagem. (LAKATOS E MARCONI, 2003, p. 71).

Outra tipologia encontrada é a pesquisa participante, Prodanov e Freitas (2013, p. 67) a classificam como: "quando se desenvolve a partir da interação entre pesquisadores e membros das situações investigadas." Schmidt (2006) pondera que:

O termo participante sugere a controversa inserção de um pesquisador num campo de investigação formado pela vida social e cultural de um outro, próximo ou distante, que, por sua vez, é convocado a participar da investigação na qualidade de informante, colaborador ou interlocutor. (SCHMIDT, 2006, p. 14)

A pesquisa ocorre em parceria entre o professor pesquisador e os estudantes, visando a produção conjunta entre os participantes da pesquisa, uma construção coletiva do conhecimento. A coleta de dados e a sequência didática a ser desenvolvida, ocorrem a partir do contato colaborativo entre o pesquisador e os estudantes da situação investigada, conforme será explicado a seguir.

7.1 Público alvo e amostragem

A presente proposta de pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética em pesquisa e será realizada com estudantes de uma turma de nono ano do ensino fundamental, do Centro Educacional Municipal Vereador Santa, localizado em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Esta escola apresentou no censo escolar de 2022, 1250 estudantes matriculados e distribuídos entre 40 turmas, dos anos iniciais aos anos finais do ensino fundamental. Apresenta uma grande diversidade de sujeitos, atendendo estudantes de múltiplas realidades econômicas e sociais.

O projeto concentra-se no nono ano, pois em teoria, são os estudantes que estão há mais tempo na instituição, sendo o último ano de vivência cotidiana dos sujeitos na instituição escolar, podendo se configurar numa provável última oportunidade de estabelecer uma identificação com a instituição escolar. Como o CEM Vereador Santa apresenta cinco turmas de nono ano (média de 30 estudantes por turma), será realizado um sorteio para determinar a turma escolhida. Os participantes sorteados como público alvo da pesquisa acompanharão o desenvolvimento da coleta de dados, a aplicação e a avaliação do produto educacional.

7.2 Instrumentos para coleta de dados

A coleta de dados inicial, busca que os estudantes desenvolvam uma capacidade reflexiva sobre o tempo que frequentaram a escola, investigando a sua

identificação com a instituição e abrindo possibilidade para a construção de um sentimento de pertencimento com o lugar.

A forma de interlocução utilizada, para essa primeira etapa, será a partir de entrevistas circulares semiestruturadas, aqui também identificadas como rodas de conversa. Sobre as entrevistas como fonte para coleta de dados, Gerhardt e Silveira (2009) destacam que:

Esta constitui uma técnica alternativa para se coletarem dados não documentados sobre determinado tema. É uma técnica de interação social, uma forma de diálogo assimétrico em que uma das partes busca obter dados, e a outra se apresenta como fonte de informação. (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 74)

Optou-se pela forma semiestruturada porque, conforme Minayo (2014, p. 261) “combina perguntas fechadas e abertas, onde o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se prender à indagação formulada”. Já a entrevista circular permite ao entrevistador incentivar a coletividade, participação e a reflexão a respeito de tópicos previamente elaborados. Sobre essa metodologia Melo *et al* (2007, p. 30) relatam que:

A Roda de Conversa é um recurso que possibilita um maior intercâmbio de informações, possibilitando fluidez de discursos e de negociações diversas entre pesquisadores e participantes. Inicia-se com a exposição de um tema pelo pesquisador a um grupo (selecionado de acordo com os objetivos da pesquisa) e, a partir disso, as pessoas apresentam suas elaborações sobre ele, sendo que cada uma instiga outra a falar, argumentando e contra-argumentando entre si, posicionando-se e ouvindo o posicionamento do outro.

Além das próprias respostas verbais, espera-se identificar outras reações onde, segundo os pressupostos de Mikhail Bakhtin (2011), a participação é rica em distintos elementos.

O próprio falante está determinado precisamente a essa compreensão ativamente responsiva: ele não espera uma compreensão passiva, por assim dizer, que apenas duble o seu pensamento em voz alheia, mas uma resposta, uma concordância, uma participação, uma objeção, uma execução, etc. [...] (BAKHTIN, 2011, p. 272)

A partir desta perspectiva, é possível analisar momentos em que todos falam juntos, que permanecem em silêncio e que expressam diferentes sentimentos a partir de sua expressão facial, postura corporal ou outros fatores. Busca-se, também, estabelecer diálogo entre o entrevistador e os entrevistados, conforme cita Peregrino (2015) em seus estudos sobre realizar entrevistas à luz de Bakhtin:

A entrevista não se limita a uma troca de perguntas e respostas, mas se trata de produção de linguagem, já que é, aqui, concebida como dialógica. Os sentidos são confeccionados na interlocução e vinculam-se à situação experimentada (ou não) e aos lugares sócio-históricos ocupados pelos sujeitos envolvidos. A entrevista é, por conseguinte, carimbada pelo social. (PEREGRINO, 2015, p. 5)

As entrevistas circulares ocorrerão presencialmente com os sujeitos escolhidos como público alvo. A participação ocorrerá de forma voluntária, por parte dos estudantes que se interessarem pela proposta, assinarem o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) e forem devidamente autorizados por seus responsáveis legais, a partir da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Preferencialmente, para registro de dados, pretende-se gravar a voz e realizar filmagem das entrevistas com os estudantes, sendo que os dados pessoais dos entrevistados serão devidamente preservados.

Na segunda etapa da coleta de dados, serão selecionados dez estudantes para a integração da técnica de grupo focal. É uma metodologia participativa que se faz pertinente, pois promove interação a partir da discussão de uma temática específica.

Na busca por uma caracterização dessa técnica, pode-se argumentar que se trata de uma entrevista em grupo, na qual a interação configura-se como parte integrante do método. No processo, os encontros grupais possibilitam aos participantes explorarem seus pontos de vista, a partir de reflexões sobre um determinado fenômeno social, em seu próprio vocabulário, gerando suas próprias perguntas e buscando respostas pertinentes à questão sob investigação. Desse modo, o grupo focal pode atingir um nível reflexivo que outras técnicas não conseguem alcançar, revelando dimensões de entendimento que, frequentemente, permanecem inexploradas pelas técnicas convencionais de coleta de dados. (BACKES *et al.*, 2011, p. 438-439)

O objeto de estudo deste grupo focal busca, mediante diálogo com os estudantes selecionados, complementar as informações levantadas na primeira etapa da coleta de dados. A temática escolhida será sobre a percepção dos estudantes sobre a instituição escolar e a sua relação com o processo de ensino-aprendizagem em geografia. Serão selecionados estudantes que tiverem efetiva participação nas entrevistas circulares e demonstrarem interesse em colaborar com esta nova etapa da pesquisa. A participação dos estudantes será voluntária, mediante a devolutiva do Termo de Assentimento Livre e Esclarecido e do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

O professor pesquisador, será sujeito participante da pesquisa, exercendo a coordenação do grupo de trabalho:

A função do coordenador ou moderador é significativa na dinamização dos grupos e está relacionada ao preparo e instrumentalização em todas as fases do processo, como a definição de um guia de temas, que consiste em um resumo dos objetivos e das questões a serem tratadas, além de um esquema norteador do encontro. (BACKES et al, 2011, p. 440)

O grupo focal de trabalho será realizado presencialmente na instituição de ensino onde se desenvolve a pesquisa e espera-se que tenha aproximadamente 45 minutos de duração. Para realização da coleta, será respeitado o protocolo ético conforme prevê o Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanas do IFC, contemplada em sua Resolução nº 510, de 07 de Abril de 2016. As duas etapas da construção de dados devem ser iniciadas no segundo semestre de 2022, conforme cronograma exposto na seção de número 8.

7.3 Procedimentos éticos, possíveis riscos, providências e benefícios

Este projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEPSH). Seguirá todas as orientações presentes na resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) para pesquisas envolvendo seres humanos, como também, as orientações da resolução CNS Nº 510, de 07 de abril de 2016, que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais.

Para participar do estudo, o estudante deve assinar o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) e o responsável legal pelo estudante, deverá autorizar e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória, e os estudantes e responsáveis têm plena autonomia para decidir se querem ou não participar, bem como retirar a participação a qualquer momento.

Os participantes da pesquisa serão devidamente informados sobre os eventuais riscos a que poderão estar expostos e as formas pelas quais serão atenuados estes riscos. Conforme relatado na descrição dos TCLE e TALE, a pesquisa pode gerar os seguintes riscos como: invasão de privacidade; responder a questões sensíveis ligadas às vivências mais marcantes no ambiente escolar;

sentir-se constrangido(a) frente aos seus colegas ao terem seus dados relacionados com as respostas dadas às perguntas; podem ocorrer alterações quanto a sua autoestima provocadas por determinadas lembranças e alterações quanto a sua autoestima pela recordação de memórias ligadas às suas histórias no ambiente escolar; podem ocorrer alterações comportamentais em função de reflexões sobre questões pessoais; tomar tempo ao participar da entrevista circular; e divulgação de voz e imagem.

Sempre desejarem, os estudantes e/ou responsáveis poderão solicitar acesso aos documentos da pesquisa, aos TCLE E TALE, aos resultados, parciais ou totais, durante ou após a realização desse estudo. Desta forma, será garantido o acesso aos resultados individuais e coletivos; a minimização de desconfortos; garantia da não violação e a integridade dos documentos; assegurar a confidencialidade e a privacidade, a proteção da imagem, garantindo a não utilização das informações em prejuízo das pessoas e/ou das comunidades, inclusive em termos de autoestima, de prestígio e/ou econômico-financeiro; e ainda garantir que os sujeitos da pesquisa que vierem a sofrer qualquer tipo de dano previsto ou não no termo de consentimento e resultante de sua participação na pesquisa, seja indenizado pelo dano, nos termos da Lei. O estudante não precisará responder a qualquer pergunta ou compartilhar informações, caso não deseje fazer, considere de ordem pessoal ou sinta desconforto em falar; caso venha a sentir desconforto, poderá comunicar ao pesquisador para serem tomadas as devidas providências e será abandonado o uso de qualquer informação avaliada pelo participante como imprópria

A possibilidade de divulgação da voz e imagem, somente ocorrerá com o assentimento dos estudantes e consentimento de seus responsáveis, caso a divulgação seja importante para a pesquisa e haja interesse do participante na divulgação. Nesse caso, será registrado um termo de autorização de uso de voz e imagem, solicitando a permissão. Não havendo o consentimento, nome, dados pessoais e/ou o material que indique a participação do sujeito será mantido sob sigilo, o estudante não será identificado em nenhuma publicação.

Os sujeitos da pesquisa não serão pagos por sua atuação, sendo que os ganhos decorrentes da mesma serão a partir de sua experiência e participação, buscando reconhecer a sua identificação com a instituição escolar que estuda. Os estudantes terão o acompanhamento e a assistência do pesquisador durante todo o período da elaboração da pesquisa.

7.4 Tratamento e análise de dados

Com os dados coletados, a partir da entrevista circular e do grupo focal, esta pesquisa pretende transcrever as falas dos estudantes participantes da pesquisa. A transcrição será com base em Marcuschi (1986), um instrumento análise de dados que possibilita identificar falas simultâneas, sobreposição de vozes, pausas e silêncios, alongamento vocal, repetições, comentários do analista, entre outros elementos que podem ser observados no quadro a seguir:

Quadro 2: Resumo das normas compiladas e dos exemplos apresentados por Marcuschi

CATEGORIAS	SINAIS	DESCRIÇÃO DAS CATEGORIAS
1. Falas simultâneas	[[Usam-se colchetes para quando dois falantes iniciam ao mesmo tempo um turno.
2. Sobreposição de vozes	[Dois falantes iniciam ao mesmo tempo um turno.
3. Sobreposições localizadas	[]	Ocorre num dado ponto do turno e não forma novo turno. Usa-se um colchete abrindo e outro fechando.
4. Pausas e silêncios	(+) ou (2.5)	Para pausas pequenas sugere-se um sinal + para cada 0,5 segundo. Pausas de mais de 1,5 segundo cronometradas, indica-se o tempo.
5. Dúvidas ou sobreposições	()	Quando não se entende parte da fala, marca-se o local com parênteses e usa-se a expressão inaudível ou escreve-se o que se supõe ter ouvido.
6. Truncamentos bruscos	/	Quando o falante corta a unidade pode-se marcar o fato com uma barra. Esse sinal pode ser utilizado quando alguém é bruscamente cortado pelo interlocutor.
7. Ênfase ou acento forte	MAIÚSCULA	Sílaba ou palavra pronunciada com ênfase ou acento mais forte que o habitual.
8. Alongamento de vogal	::	Dependendo da duração os dois-pontos podem ser repetidos.
9. Comentários do analista	(())	Usa-se essa marcação no local da ocorrência ou imediatamente antes do segmento a que se refere.
10. Silabação	-----	Quando uma palavra é pronunciada sílaba por sílaba, usam-se hifens indicando a ocorrência.
11. Sinais de entonação	" ' ,	Aspas duplas para subida rápida. Aspas simples para subida leve. Aspas simples abaixo da linha para descida leve ou simples.
12. Repetições		Própria letra. Reduplicação de letra ou sílaba.
13. Pausa preenchida, hesitação ou sinais de atenção		Usam-se reproduções de sons cuja grafia é muito discutida, mas alguns estão mais ou menos claros.
14. Indicação de transição parcial ou de eliminação	... ou /.../	O uso de reticências no início e no final de uma transcrição indica que se está transcrevendo apenas um trecho. Reticências entre duas barras indicam um corte na produção de alguém.

Fonte: SANTOS, PLACIDO, SOBRINHO, 2022, p. 10 apud MARCUSCHI, 1986, p. 10-13.

Para atender os objetivos da pesquisa, a sistematização e discussão dos dados levantados ocorre sob a perspectiva da análise dialógica do discurso, a partir do círculo de Bakhtin.

Para analisar, compreender e interpretar um material qualitativo, faz-se necessário superar a tendência ingênua a acreditar que a interpretação de dados será mostrada espontaneamente ao pesquisador; é preciso penetrar nos significados que os atores sociais compartilham na vivência de sua realidade. (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 86)

A escolha pela análise dialógica do discurso ocorre, pois esta técnica dialoga com a coleta de dados com o público alvo. Trabalha com a interpretação do sentido que os estudantes do ensino fundamental podem manifestar em seu discurso, supondo que a linguagem utilizada não é transparente (CAREGNATO; MUTTI, 2006, p. 680). Desta maneira, a interpretação dos dados não poderia ser feita focando diretamente em seu conteúdo. Neste aspecto, se faz pertinente a reflexão sobre a construção da comunicação observada durante o período da coleta de dados.

[...] em todo enunciado, contanto que o examinemos com apuro, levando em conta as condições concretas da comunicação verbal, descobriremos as palavras do outro ocultas, ou semi-ocultas e com graus diferentes de alteridade. Dir-se-ia que um enunciado é sulcado pela ressonância longínqua e quase inaudível da alternância dos sujeitos falantes e pelos matizes dialógicos, pelas fronteiras extremamente tênues entre os enunciados e totalmente permeáveis à expressividade do autor (ELICHIRIGOITY, 2008, p. 181 *apud* BAKHTIN, 1997, p. 318).

Portanto, a proposta de análise, será voltada a estabelecer relação entre a linguagem, o discurso e a relação social entre os participantes da pesquisa na construção do diálogo e conseqüentemente na construção do conhecimento.

7.5 Proposta para desenvolvimento do produto educacional

Para construção do produto educacional pretende-se desenvolver uma sequência didática, que será aplicada com os estudantes de nono ano, escolhidos como público alvo da pesquisa. O objetivo do produto visa fortalecer o sentimento de identificação dos estudantes com a escola, bem como a apropriação dos conceitos das categorias geográficas, lugar e paisagem, por parte dos educandos.

Entende-se por sequência didática “[...] um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que

têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos” (ZABALA, 1998, p. 18). Ou ainda, segundo ARAÚJO, (2013, p. 323) classifica: “é um modo de o professor organizar as atividades de ensino em função de núcleos temáticos e procedimentais”.

A proposta será desenvolvida de maneira interdisciplinar, durante as aulas dos componentes curriculares de geografia e arte, buscando proporcionar aos estudantes o entendimento dos conceitos geográficos citados, a partir de suas vivências na escola e da intervenção artística na instituição.

A sequência se configura na pesquisa como um ponto de partida, não necessariamente como uma receita, pois está aberta a variações e adequações oriundas das particularidades de onde será aplicada. Busca-se romper com o sequenciamento expositivo tradicional de ensino, buscando a participação ativa dos estudantes na construção do conhecimento. Zabala (1998) oferece uma série de pressupostos que auxiliam na construção da sequência didática. Espera-se desenvolver atividades que permitam determinar o conhecimento prévio dos estudantes sobre as categorias lugar e paisagem, sabendo de onde partir para buscar a aprendizagem. Procura-se fazer o conteúdo se tornar significativo e funcional, adequando ao nível de desenvolvimento de cada estudante, criando zonas de desenvolvimento que sejam motivadoras e representem um desafio alcançável. (ZABALA, 1998).

A sequência didática será aplicada no nono ano do ensino fundamental e trabalhará conteúdos estabelecidos pelo documento norteador da educação básica brasileira, a Base Nacional Comum Curricular. Compreender a si mesmo e o outro, analisar mundo social, explicar intervenção do homem na natureza, interpretar e expressar sentimentos, comparar eventos, debater e desenvolver o raciocínio espaço-temporal, estão entre as competências específicas de ciências humanas para o ensino fundamental (BNCC, 2017, p. 357).

Especificamente sobre a geografia, o documento relata que este componente curricular oportuniza a compreensão do mundo em que se vive. A geografia visa desenvolver o pensamento espacial dos estudantes a partir da construção de um raciocínio geográfico. Para isto, no ensino fundamental, foram estabelecidas cinco unidades temáticas: o sujeito e seu lugar no mundo, conexões e escalas, mundo do trabalho, formas de representação e pensamento espacial e natureza, ambientes e

qualidade de vida. A partir dessas unidades definem-se objetos do conhecimento e habilidades que serão trabalhadas do primeiro ao nono ano do ensino fundamental.

Nessa direção, a BNCC está organizada com base nos principais conceitos da Geografia contemporânea, diferenciados por níveis de complexidade. Embora o espaço seja o conceito mais amplo e complexo da Geografia, é necessário que os alunos dominem outros conceitos mais operacionais e que expressem aspectos diferentes do espaço geográfico: território, lugar, região, natureza e paisagem. (BNCC, 2017, p. 361)

As competências, habilidades e diretrizes são comuns em todo território nacional, no entanto, os currículos podem, e devem, ser complementados, contextualizados para a realidade local e social do indivíduo. Os objetos do conhecimento e habilidades previstas para o nono ano do ensino fundamental possibilitam o estudo das diferentes categorias de análise do espaço geográfico, no entanto, o currículo previsto para esse segmento prioriza o estudo em escala global e pouco prevê o estudo do lugar de vivência dos estudantes.

Os estudantes participantes da pesquisa encontram-se no final de ciclo no ensino fundamental, a partir do próximo ano estarão integrados ao ensino médio. Essa pesquisa se propõe a preencher uma lacuna de encerramento dessa etapa da vida estudantil dos estudantes. Importante destacar que a BNCC não se apresenta como currículo, mas de fato uma base nacional que deve ser complementada nos diferentes sistemas e estabelecimentos de ensino espalhados por todo território nacional, colaborando para a construção dos currículos reais:

[...] BNCC e currículos têm papéis complementares para assegurar as aprendizagens essenciais definidas para cada etapa da Educação Básica, uma vez que tais aprendizagens só se materializam mediante o conjunto de decisões que caracterizam o currículo em ação. São essas decisões que vão adequar as proposições da BNCC à realidade local, considerando a autonomia dos sistemas ou das redes de ensino e das instituições escolares, como também o contexto e as características dos alunos. (BNCC, 2017, p. 16)

A instituição escolar deve estar atenta para oferecer um ensino segundo as necessidades, possibilidades e interesses dos estudantes, a partir da sua realidade, desenvolvendo seu papel de protagonista na construção do seu lugar no mundo. Portanto, essa sequência didática propõe um resgate no último ano do ensino fundamental de conteúdos previstos em anos anteriores desta etapa da educação básica, retomando e valorizando a história que os estudantes construíram ao longo de sua trajetória na escola em que estudam.

O produto educacional, após sua elaboração e aplicação, será apresentado em formato digital contendo as informações referentes ao desenvolvimento da pesquisa. A sequência didática será avaliada pelos sujeitos de pesquisa através de um questionário, que será aplicado na unidade escolar.

7.5.1 Sequência didática

Primeiro momento.

1. Título da aula: Resgatando o lugar a partir das vivências

2. Tempo necessário: 2 aulas (45 minutos cada)

3. Etapa de ensino

(x) Ensino Fundamental (Anos Finais) ou Educação de Jovens e Adultos

() Ensino Médio ou Educação de Jovens e Adultos

4. Ano ou série da etapa de ensino:

Ensino Fundamental (Anos Finais) 6º ano () ou 7º ano () ou 8º ano () ou 9º ano (x)

Ensino Médio 1º ano () ou 2º ano () ou 3º ano

5. Objetivos da aula

- Fortalecer a identificação dos estudantes com a instituição escolar.
- Relembrar vivências marcantes dos estudantes em sua trajetória na escola;
- Desenvolver capacidade reflexiva sobre as histórias de maneira coletiva.
- Compreender a importância do cotidiano da escola na construção do conhecimento geográfico.
- Construir o conceito de lugar.

6. Competência a ser desenvolvida:

Competência: desenvolver autonomia e senso crítico para compreensão e aplicação do raciocínio geográfico na análise da ocupação humana e produção do espaço,

envolvendo os princípios de analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem.

7. Unidade Temática / Objetos de Conhecimento

Unidade temática - o sujeito e seu lugar no mundo

Aprofundamento de seu conhecimento sobre si mesmo e de sua comunidade, valorizando-se os contextos mais próximos da vida cotidiana.

- O modo de vida das crianças em diferentes lugares.
- Situações de convívio em diferentes lugares.
- Convivência e interações entre pessoas na comunidade.

8. Estratégia de ensino

Entrevista circular, roda de conversa e debate.

9. Detalhamento das aulas:

Aula 1:

Organizar os estudantes em um grande círculo, para a realização da roda de conversa e debate.

Iniciar a aula destacando que a instituição de ensino que estudam só oferece o ensino fundamental, logo, esse provavelmente será o último ano de vivência deles nessa escola e perguntar aos estudantes há quanto tempo eles estudam na instituição. Evidenciar que mesmo não percebendo, eles levam muita bagagem daquilo que vivenciaram nesse ambiente e questioná-los se seria possível deixar algo para a escola nesse último ano de convívio cotidiano.

Apontar que esse 'deixar algo para a escola' não seria algo físico. A proposta é que os estudantes reflitam sobre sua trajetória na escola e escolham uma história marcante que ocorreu no ambiente escolar. A ação salienta que a escola é feita primordialmente de pessoas e suas histórias, ressaltando que a história da escola pode ser contada a partir da história dos estudantes, sejam elas absurdas, engraçadas, trágicas, emocionantes ou por vezes banais, a cultura escolar também é formada por um complexo sistema de relações humanas.

Os estudantes devem escrever de maneira resumida a história escolhida numa folha de caderno à parte, o professor deve coletar folhas ao final da aula. A proposta é que eles socializem as informações na aula seguinte.

Aula 2:

Organizar os estudantes em um grande círculo, para a realização da roda de conversa e debate.

Dando prosseguimento a atividade iniciada na última aula, espera-se que os estudantes estejam com as histórias escritas em seus respectivos cadernos. A proposta é que eles socializem as informações escritas nessa aula. Após o início do compartilhamento, espera-se que ocorra um momento de interação entre os estudantes, pois cotidianamente eles ocupam o mesmo ambiente escolar e as histórias tendem a ser complementares, com estudantes fazendo parte um da história do outro. A partir desta perspectiva, é possível analisar momentos em que todos falam juntos, que permanecem em silêncio e que expressam diferentes sentimentos a partir de sua expressão facial, postura corporal ou outros fatores.

Busca-se estabelecer mediação e diálogo entre o professor e os estudantes de maneira que o docente consiga encontrar nas expressões dos discentes elementos do cotidiano que auxiliem no processo de ensino aprendizagem das categorias geográficas e no aumento da identificação dos estudantes com a escola. Destaca-se que esse movimento de atribuir significado às práticas desenvolvidas pelos estudantes nos diferentes ambientes da instituição escolar, está diretamente relacionado à apropriação do lugar, enquanto categoria de análise geográfica.

10. Recursos/materiais

Caderno e canetas.

11. Sugestão de trabalho interdisciplinar

Articular o conteúdo desta aula com a disciplina de Arte.

12. Avaliação

Tipo de Avaliação: Formativa

Instrumento Avaliativo: Escrever e socializar uma das histórias mais marcantes dos estudantes no ambiente escolar.

A avaliação deve considerar o desenvolvimento de cada um dos alunos. As aulas propostas exigem a participação dos alunos em diversos momentos, e as reflexões expostas por eles durante as aulas são um importante instrumento de avaliação do aprendizado dos alunos. Nestas aulas, será solicitado que os alunos escrevam uma de suas histórias mais marcantes no ambiente escolar e socializem as informações com os colegas. Esse exercício permite averiguar, a partir da observação, da escrita da história e da socialização, se os estudantes desenvolvem uma relação afetiva com o lugar e se fortalecem a sua identificação com a escola.

Segundo momento.

1. Título da aula: Qual a percepção dos estudantes sobre a instituição escolar?

2. Tempo necessário: 1 aula (45 minutos)

3. Etapa de ensino

() Ensino Fundamental (Anos Finais) ou Educação de Jovens e Adultos

() Ensino Médio ou Educação de Jovens e Adultos

4. Ano ou série da etapa de ensino:

Ensino Fundamental (Anos Finais) 6º ano () ou 7º ano () ou 8º ano () ou 9º ano ()

Ensino Médio 1º ano () ou 2º ano () ou 3º ano

5. Objetivos da aula

- Compreender a percepção dos estudantes sobre a instituição escolar.
- Refletir coletivamente sobre a instituição escolar.
- Relacionar a identificação dos estudantes com a escola com o processo de ensino aprendizagem em geografia.

6. Competência a ser desenvolvida:

Competência: desenvolver autonomia e senso crítico para compreensão e aplicação do raciocínio geográfico na análise da ocupação humana e produção do espaço, envolvendo os princípios de analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem.

7. Unidade Temática / Objetos de Conhecimento

Unidade temática - o sujeito e seu lugar no mundo

Aprofundamento de seu conhecimento sobre si mesmo e de sua comunidade, valorizando-se os contextos mais próximos da vida cotidiana.

- O modo de vida das crianças em diferentes lugares.
- Situações de convívio em diferentes lugares.
- Convivência e interações entre pessoas na comunidade.

8. Estratégia de ensino

Grupo focal, roda de conversa e debate.

9. Detalhamento da aula:

Aula 3:

Organizar os estudantes em roda para a realização do debate.

Com o roteiro semi estruturado para desenvolvimento do grupo focal em mãos, iniciar a aula questionando e estimulando os estudantes a refletirem sobre perguntas que serão respondidas verbalmente pelos participantes da pesquisa: Em sua opinião, qual é a função da escola? Para que ela serve? A partir desse momento será possível começar a compreender a percepção dos estudantes sobre a instituição escolar.

As perguntas iniciais podem ser complementadas com: Por que você frequenta a escola? Espera-se que os estudantes passem a refletir coletivamente sobre a instituição escolar, que auxiliem-se na construção das respostas para as questões propostas. Cabe ao professor destacar que neste momento, não existe uma resposta errada, deixando os estudantes confortáveis para responder o primeiro pensamento que vem à cabeça.

Falando especificamente do lugar onde se desenvolve a pesquisa, para complementar as informações levantadas nas primeiras aulas da sequência didática, pergunta-se aos estudantes de que maneira eles se identificam com a instituição escolar em que estudam.

Buscando relacionar a identificação dos estudantes com a escola com o processo de ensino aprendizagem em geografia questiona-se: Você acredita que a identificação com a escola pode contribuir para o aprendizado dos estudantes em geografia?

Finalizando o grupo focal, espera-se que os estudantes debatam sobre a seguinte questão: O que você espera da vida após a escola?

10. Recursos/materiais

Caderno e canetas.

11. Avaliação

Tipo de Avaliação: Formativa

Instrumento Avaliativo: Participação no debate.

A avaliação deve considerar o desenvolvimento de cada um dos alunos. A aula proposta exige a participação dos alunos em diversos momentos, e as reflexões expostas por eles durante as aulas são um importante instrumento de avaliação do aprendizado dos alunos. Nesta aula, será solicitado que os estudantes debatam sobre a sua percepção com relação à instituição escolar.

Terceiro momento.

1. Título da aula: Transformando a paisagem a partir das vivências.

2. Tempo necessário: 3 aulas (45 minutos)

3. Etapa de ensino

(x) Ensino Fundamental (Anos Finais) ou Educação de Jovens e Adultos

() Ensino Médio ou Educação de Jovens e Adultos

4. Ano ou série da etapa de ensino:

Ensino Fundamental (Anos Finais) 6º ano () ou 7º ano () ou 8º ano () ou 9º ano (x)

Ensino Médio 1º ano () ou 2º ano () ou 3º ano

5. Objetivos da aula

- Fortalecer a identificação dos estudantes com a instituição escolar.
- Relembrar vivências marcantes dos estudantes em sua trajetória na escola;
- Desenvolver capacidade reflexiva sobre as histórias de maneira coletiva.
- Compreender a importância do cotidiano da escola na construção do conhecimento geográfico.
- Construir o conceito de paisagem.

6. Competência a ser desenvolvida:

Competência: desenvolver autonomia e senso crítico para compreensão e aplicação do raciocínio geográfico na análise da ocupação humana e produção do espaço, envolvendo os princípios de analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem.

7. Unidade Temática / Objetos de Conhecimento

Unidade temática - o sujeito e seu lugar no mundo

Aprofundamento de seu conhecimento sobre si mesmo e de sua comunidade, valorizando-se os contextos mais próximos da vida cotidiana.

- O modo de vida das crianças em diferentes lugares.
- Situações de convívio em diferentes lugares.
- Convivência e interações entre pessoas na comunidade.

8. Estratégia de ensino

Entrevista circular, roda de conversa e debate.

9. Detalhamento da aula:**Aula 4:**

Organizar os estudantes em um grande círculo, para a realização da roda de conversa e debate.

Busca-se identificar e elaborar diferentes formas de representação para representar componentes da paisagem dos lugares de vivência. O professor pode iniciar a conversa relatando que os estudantes de nono ano fazem parte da paisagem da escola e que provavelmente no próximo ano essa paisagem será alterada pois os estudantes não estarão mais na instituição. A partir deste contexto é possível retomar as histórias compartilhadas na segunda aula da sequência didática e questioná-los sobre o que seria possível fazer com essas informações.

Espera-se que o docente possa mediar a discussão até surja entre os sujeitos de pesquisa a possibilidade de expor essas histórias. Trabalha-se na perspectiva de parceria interdisciplinar com o componente curricular de arte, que estuda e desenvolve conteúdos a respeito de arte urbana, ocupação do espaço público e intervenção artística.

A proposta é para que articule-se uma intervenção artística no espaço escolar que expresse e compartilhe as vivências dos estudantes de nono ano com os demais colegas da unidade escolar. Dessa maneira, espera-se que os estudantes iniciem o processo de transcrever a sua história para uma folha de papel sulfite em branco que será posteriormente exposta no ambiente escolar onde ela ocorreu.

Aula 5:

Espera-se que os estudantes preparem o material a ser fixado nas paredes da escola, antes do início da quinta aula. Com o material pronto, será possível organizar os estudantes para a fixação das histórias no ambiente escolar. Busca-se estabelecer mediação e diálogo entre o professor e os estudantes de maneira que o docente consiga encontrar nas expressões dos discentes elementos do cotidiano que auxiliem no processo de ensino aprendizagem das categorias geográficas e no aumento da identificação dos estudantes com a escola.

Destaca-se que esse movimento de intervenção artística é uma forma de transformar a paisagem encontrada cotidianamente por eles no espaço escolar.

10. Recursos/materiais

Folha sulfite, régua, caneta para quadro branco, caneta e lápis de cor.

11. Sugestão de trabalho interdisciplinar

Articular o conteúdo desta aula com a disciplina de Arte.

12. Avaliação

Tipo de Avaliação: Formativa

Instrumento Avaliativo: construção da intervenção artística.

A avaliação deve considerar o desenvolvimento de cada um dos alunos. As aulas propostas exigem a participação dos alunos em diversos momentos, e as reflexões expostas por eles durante as aulas são um importante instrumento de avaliação do aprendizado dos alunos. Nestas aulas, será solicitado que os estudantes articulem a intervenção artística no ambiente escolar. Esse exercício permite averiguar, a partir da observação, na construção do material a ser exposto e na intervenção artística em si, que os estudantes podem desenvolver uma relação afetiva com o lugar, fortalecendo a sua identificação com a escola e se reconhecerem enquanto agentes transformadores da paisagem.

9 BIBLIOGRAFIA / FONTES DE REFERÊNCIA

ANDRADE, Aparecido Ribeiro de; SCHMIDT, Lisandro Pezzi. **Metodologias de pesquisa em Geografia**. Guarapuava: Universidade Estadual do Centro-Oeste, 2015.

ARAÚJO, Denise L. de. **O que é (e como faz) sequência didática?** IN: *Entrepalavras*, Fortaleza - ano 3, v.3, n.1, p. 322-334, jan/jul 2013.

BACKES, D. S. e et al. Grupo focal como técnica de coleta e análise de dados em pesquisas qualitativas. **O Mundo da Saúde**, São Paulo, 35(4), p. 438-442. 2011. Disponível em: <https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/artigos/grupo_focal_como_tecnica_coleta_analise_dados_pesquisa_qualitativa.pdf> Acesso em: 26 ago. 2022.

BAKHTIN, Mikhail Mikhailovitch. **Estética da criação verbal**. 6. ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2011.

BARROSO, J. **Cultura, cultura escolar, cultura de escola**. Princípios Gerais da Administração Escolar, v. 1, 2012. Disponível em: <https://acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/65262/1/u1_d26_v1_t06.pdf>. Acesso em: 21 out. 2022.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2017.

CALLAI, Helena Copetti. Formação profissional da geografia. Ijuí: Ed. UNIJUÍ, 2013.

CAREGNATO; MUTTI R. **Pesquisa qualitativa: Análise de discurso versus análise de conteúdo**. Revista texto e contexto enfermagem, Florianópolis, 2006 out-dez; 15(4): p. 679-684. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/tce/a/9VBbHT3qxByvFctbZDZHgNP/?format=pdf&lang=pt>> Acesso em 16 ago. 2022.

CAVALCANTI, L. S. **Geografia, Escola e Construção de Conhecimentos**. Campinas, SP: Papirus, 1998. 192 p.

CAVALCANTI, L. S. **O Ensino de Geografia na Escola**. 1. ed. Papirus Editora, São Paulo, 2012.

CHERVEL, A. História das disciplinas escolares: reflexões sobre um campo de pesquisa. **Teoria & Educação**, n. 2, p. 177-229, 1990.

CLAVIER, C. et al. A theory-based model of translation practices in public health participatory research. **Sociology of Health & Illness**. Bethesda, v. 34, n. 5, p. 791-805, September, 2011.

ELICHIRIGOITY, M. T. **A formação do sentido e da identidade na visão bakhtiniana**. Cadernos de Letras da UFF – Dossiê: Literatura, língua e identidade, no 34, p. 181-206, 2008. Disponível em: <<https://filosoficabiblioteca.files.wordpress.com/2013/09/maria-py-elichirigoity-a-form>

ac3a7c3a3o-do-sentido-e-da-identidade-na-visc3a3o-bakhtiniana.pdf> Acesso em: 26 ago. 2022.

FARIA FILHO, L. M.; GONÇALVES, I. A.; VIDAL, D. G.; PAULILO, A. L. A cultura escolar como categoria de análise e como campo de investigação na história da educação brasileira. **Educação e Pesquisa**, v. 30, n. jan/abr. 2004, p. 139-159, 2004. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/ep/a/gWnWZd8C5TsxsYC7d6KzbTS/?lang=pt> Acesso em: 21 out. 2022.

GERHARDT, T. E.; SILVEIRA, D. T. **Métodos de Pesquisa**. Coordenado pela Universidade Aberta do Brasil – UAB/UFRGS e pelo Curso de Graduação Tecnológica – Planejamento e Gestão para o Desenvolvimento Rural da SEAD/UFRGS. – Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GIROTTI, Eduardo Donizeti. Concepções de ensino de Geografia nas primeiras décadas do Século XX no Brasil e na Argentina. **Revista Brasileira de Educação em Geografia**, Campinas, v. 7, n. 14, p. 44-66, jul./dez., 2017.

HOLZER, Werther. A geografia humanista: uma revisão. **Espaço e cultura**, UFRJ, Rio de Janeiro, edição comemorativa, p. 137-147, 1993-2008. Disponível em: <<https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/espacoecultura/article/viewFile/6142/4414>> Acesso em: 14 dez. 2022.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

MARCUSCHI, L. A. **Análise da conversação**. São Paulo: Ática, 1986.

MELLO, R. P. et al. **Construcionismo, práticas discursivas e possibilidades de pesquisa**. Psicologia e Sociedade, v.19, n.3, p. 26-32, 2007. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/psoc/a/MQMyqKPsdBWf5WTFfM6FFPJ/?format=pdf&lang=pt>> Acesso em: 26 ago. 2022

MENDONÇA, Francisco. Geografia Socioambiental. In: MENDONÇA, Francisco; KOZEL, Salete (Eds.). **Elementos de Epistemologia da Geografia Contemporânea**. Curitiba: Editora UFPR, 2009. p. 121–144

MINAYO, Maria C. S. (org.). **Pesquisa Social. Teoria, método e criatividade**. 26. ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2007.

MINAYO, Maria C. S. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 14. ed. São Paulo: Editora Hucitec, 2014.

MORAES, Antônio Carlos Robert. **Geografia: pequena história crítica**. 21 ed. ed. São Paulo: Anablume, 2007.

MOREIRA, M. A. Uma análise crítica do ensino de Física. *Estudos Avançados* 32 (94), p. 73- 80, 2018.

PEREGRINO, Giselly Dos Santos. **Realizar entrevistas à luz de bakhtin**. Anais IV CEDUCE. Campina Grande: Realize Editora, 2015. Disponível em: <<https://www.editorarealize.com.br/index.php/artigo/visualizar/11414>>. Acesso em: 26 ago. 2022.

PLACIDO, R. L.; BENKENDORF, S. K. J; TODOROV, D. M. **Porosidade e permeabilidade**: Uma abordagem mesoanalítica em história das instituições escolares a partir da cultura escolar. *Revista Metodologias e Aprendizado*, Santa Catarina, vol. 4, p. 183-196, 2021. Disponível em: <<https://publicacoes.ifc.edu.br/index.php/metapre/article/view/2221/1822>>. Acesso em: 01 mai. 2022.

PRODANOV, C.; FREITAS, E. **Metodologia do Trabalho Científico**: Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico. 2ª ed., Novo Hamburgo - RS, Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo - ASPEUR Universidade Feevale, 2013. Disponível em: <https://aedmoodle.ufpa.br/pluginfile.php/291348/mod_resource/content/3/2.1-E-book-Metodologia-do-Trabalho-Cientifico-2.pdf> Acesso em: 01 jul. 2022.

SANTOS, Milton. **Metamorfoses do espaço habitado**. São Paulo: Hucitec, 1998.

SANTOS, J. V.; PLACIDO, R. L.; SOBRINHO, S. Compreensão dos estudantes do 9º ano sobre a Prova Brasil de língua portuguesa. **Estudos em Avaliação Educacional**, São Paulo, v. 33, p. e07492, 2022. Disponível em: <https://publicacoes.fcc.org.br/eae/article/view/7492>. Acesso em: 3 fev. 2023.

SCHMIDT, Maria Luisa S. **Pesquisa participante**: alteridade e comunidades interpretativas. *Psicologia USP*, 2006, 17(2), p. 11-41. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/psp/a/gCsZ9jM78SQ43SB6twJvytt/?format=pdf&lang=pt>> Acesso em: 26 ago. 2022.

TONINI, I. M. **Geografia escolar: uma história sobre seus discursos pedagógicos**. Ijuí-RS: Ed.Unijuí, 2003. 88 p.

TUAN, Yi-Fu. **Espaço e lugar**: a perspectiva da experiência. São Paulo: Difel, 1983.

VIÑAO FRAGO, A. **El espacio y el tiempo escolares como objecto histórico**. *Contemporaneidade e Educação (Temas de História da Educação)*, Rio de Janeiro, Instituto de Estudos da Cultura Escolar, ano 5, n. 7, 2000.

VIÑAO FRAGO, A. **Tiempos escolares, tiempos sociales**: la distribución del tiempo e del trabajo en la enseñanza primaria en España (1838-1936). Barcelona: Ariel, 1998.

VIÑAO FRAGO, A. Por una historia de la cultura escolar: enfoques, cuestiones, fuentes. *In*: ALMUIÑA FERNÁNDEZ, C.; ARBAT, T.C.; ARTOLA, M.; MARTÍN, J.A.M.; MOLINA, M.G.; TAVERA, S.; VILLARES, R.; VIÑAO FRAGO, A.; BERAMENDI, J.G.; GUEREÑA, J.-L.; SERRANO, C.S. (Orgs.). **Culturas y**

civilizaciones: III Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea. Valladolid: Universidad de Valladolid, 1998.

ZABALA, Antoni. **A práctica educativa:** como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.

10. ANEXOS

ANEXO I - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - Responsável Legal - Entrevista Circular

Prezado(a) responsável,

Eu, THIAGO HENRIQUE DE CASTRO SILVA, pesquisador do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Geografia em Rede Nacional (PROFGEO) - Polo Brusque do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense, convidei seu(sua) filho(a) para participar de uma pesquisa que tem como título: **“Somos parte da escola: resgatando o lugar a partir da geografia e da arte”**. O projeto está inserido na linha de pesquisa “Saberes e conhecimentos da geografia no espaço escolar”, com orientação do Professor Dr. Reginaldo Leandro Plácido e autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do IFC (CEPSH).

O objetivo central da pesquisa é compreender se o ensino das categorias geográficas, lugar e paisagem, podem ser utilizadas para construir um sentimento de identificação dos estudantes com a instituição escolar. Também pretende-se elaborar uma sequência didática que proporcione aos estudantes entenderem os conceitos geográficos citados, a partir de suas vivências na escola.

Antes de assinar este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, gostaria de explicar os detalhes. O convite à participação de seu(sua) filho(a) ocorre devido ao fato dele(a) estar matriculado(a) no nono ano do ensino fundamental, último ano oferecido pelo Centro Educacional Municipal Vereador Santa a seus estudantes. A participação ocorrerá de forma voluntária e consistirá na presença em uma entrevista circular, uma roda de conversa, sobre as histórias mais marcantes vivenciadas por ele(a), durante o período que estudou na instituição. A entrevista ocorrerá de maneira conjunta com os outros colegas de turma que aceitarem participar e forem devidamente autorizados por seus responsáveis.

A participação dele(a) é voluntária, isto é, ela não é obrigatória, e você tem plena autonomia para decidir se ele(a) pode ou não participar, bem como desistir da participação nesta pesquisa no momento em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação e sem nenhuma forma de penalização. De nenhuma maneira o(a) estudante sofrerá penalização caso não participe, ou ocorra a desistência. Contudo, a participação dele(a) é muito importante para a execução da pesquisa e gostaria muito de poder contar com a participação dele(a). Serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações prestadas, utilizadas apenas em publicações e/ou eventos científicos, mas sempre sendo garantido o sigilo da identificação e participação.

A participação consistirá em responder perguntas de um roteiro de entrevista ao

pesquisador do projeto, a entrevista será gravada, com tempo previsto de duração de aproximadamente 45 minutos. Caso alguma pergunta ofereça constrangimento ao seu(sua) filho(a), ele(a) tem a escolha de não responder ou de interromper a participação na entrevista sem nenhum prejuízo. As entrevistas serão transcritas e armazenadas, em arquivos digitais, mas somente terão acesso às mesmas o pesquisador e seu professor orientador, sendo que ao final da pesquisa, todo material será mantido em arquivo, por pelo menos 5 anos.

Os dados gerados durante a entrevista serão submetidos à análise do pesquisador, com o objetivo de levantar informações sobre as histórias mais marcantes vivenciadas pelos estudantes nos diferentes ambientes da escola, na perspectiva da construção da cultura escolar. Também busca fortalecer o vínculo dos alunos com a escola, evidenciando que a história dos estudantes ajuda a contar a história da escola.

O(A) estudante não será pago(a) por sua participação nessa pesquisa, sendo que os ganhos decorrentes da mesma serão no âmbito de sua experiência de participação, buscando reconhecer a sua identificação com a instituição escolar que estuda.

A participação nesta pesquisa pode trazer alguns riscos, tais como: invasão de privacidade; responder a questões sensíveis ligadas às vivências mais marcantes no ambiente escolar; sentir-se constrangido(a) frente aos seus colegas ao terem seus dados relacionados com as respostas dadas às perguntas; podem ocorrer alterações quanto a sua autoestima provocadas por determinadas lembranças e alterações quanto a sua autoestima pela recordação de memórias ligadas às suas histórias no ambiente escolar; podem ocorrer alterações comportamentais em função de reflexões sobre questões pessoais; tomar tempo ao participar da entrevista circular; e caso autorizada, a divulgação de voz e imagem.

Sempre que você desejar poderá solicitar acesso aos documentos da pesquisa, a esse Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e, aos resultados, parciais ou totais, durante ou após a realização desse estudo. Desta forma, será garantido o acesso aos resultados individuais e coletivos; a minimização de desconfortos; garantia da não violação e a integridade dos documentos; assegurar a confidencialidade e a privacidade, a proteção da imagem e a não estigmatização, garantindo a não utilização das informações em prejuízo das pessoas e/ou das comunidades, inclusive em termos de auto-estima, de prestígio e/ou econômico-financeiro; e ainda garantir que os sujeitos da pesquisa que vierem a sofrer qualquer tipo de dano previsto ou não no termo de consentimento e resultante de sua participação na pesquisa, seja indenizado pelo dano, nos termos da Lei. O estudante não precisará responder a qualquer pergunta ou compartilhar informações, caso não deseje fazer, considere de ordem pessoal ou sinta desconforto em falar; caso venha a sentir desconforto, poderá comunicar ao pesquisador para que sejam tomadas as devidas providências e será abandonado o uso de qualquer informação que seja avaliada pelo

participante como imprópria. Em caso de algum dano comprovado aos participantes decorrente deste estudo, os mesmos poderão pleitear indenização, segundo as determinações da resolução 510/16 do Conselho Nacional Saúde e as legislações pertinentes a esse contexto.

Seu(sua) filho(a) terá o meu acompanhamento e minha assistência durante todo processo da entrevista. Assim, você poderá, em qualquer dúvida que surgir durante o momento do processo, entrar em contato comigo pelo e-mail (thiagohenc@gmail.com). Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEPSH) do Instituto Federal Catarinense (IFC). O Comitê tem por objetivo assegurar os interesses dos sujeitos participantes de pesquisas científicas, em sua integridade e dignidade. Caso persistam dúvidas, sugestões e/ou denúncias após os esclarecimentos dados pela equipe científica desta pesquisa, o CEPSH do IFC está disponível para atendê-lo, localizado junto ao IFC Campus Camboriú, pelo telefone (47) 2104-0882 ou pelo endereço eletrônico cepsh@ifc.edu.br.

A possibilidade de divulgação de sua voz e imagem, somente ocorrerá com o seu consentimento, caso a divulgação seja importante para a pesquisa e haja interesse do participante na divulgação. Nesse caso, será registrado um termo de autorização de uso de voz e imagem, solicitando a sua permissão. Não havendo seu consentimento, o nome, dados pessoais e/ou o material que indique sua participação de seu filho(a) será mantido sob sigilo e ele não será identificado(a) em nenhuma publicação que possa resultar.

Caso concorde com a participação de seu filho(a) nesta pesquisa, este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, sendo uma entregue a você e a outra será arquivada junto aos documentos da pesquisa.

Desde já agradecemos sua participação!

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Eu _____, após ter recebido todos os esclarecimentos, responsável legal pelo(a) menor de idade _____, aluno/aluna da turma _____, autorizo sua participação no projeto de pesquisa “Somos parte da escola: resgatando o lugar a partir da geografia e da arte”, bem como autorizo a divulgação e a publicação de toda informação por ele/ela transmitida, exceto dados pessoais, em publicações e eventos de caráter científico.

Assinatura do responsável legal pelo menor

Assinatura do pesquisador

Balneário Camboriú, ____/____/_____.

Identificação do pesquisador: Thiago Henrique de Castro Silva, CPF: ***.507.589-**, Rua 2870, 585, Centro, 88330-360, Balneário Camboriú/SC, Telefone: (47) 99930-1486, E-mail: thiagohenc@gmail.com

ANEXO II - TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - Entrevista Circular

Prezado(a) estudante,

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa **“Somos parte da escola: resgatando o lugar a partir da geografia e da arte”**, desenvolvida por Thiago Henrique de Castro Silva, aluno do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Geografia em Rede Nacional (PROFGEO) - Polo Brusque do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense. O projeto está inserido na linha de pesquisa “Saberes e conhecimentos da geografia no espaço escolar”, com orientação do Professor Dr. Reginaldo Leandro Plácido e autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do IFC (CEPSH).

O objetivo central da pesquisa é compreender se o ensino das categorias geográficas, lugar e paisagem, podem ser utilizadas para construir um sentimento de identificação dos estudantes com a instituição escolar. Também pretende-se elaborar uma sequência didática que possibilite aos estudantes entenderem os conceitos geográficos citados, a partir de suas vivências na escola.

O convite à sua participação deve-se a você estar matriculado(a) no nono ano do ensino fundamental, último ano oferecido pelo Centro Educacional Municipal Vereador Santa a seus estudantes. Sua participação ocorrerá de forma voluntária e consistirá na presença em uma entrevista circular, uma roda de conversa, sobre as histórias mais marcantes vivenciadas na escola, juntamente com seus colegas de turma que aceitarem participar e forem devidamente autorizados por seus responsáveis.

Sua participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória, e você tem plena autonomia para decidir se quer ou não participar, bem como retirar sua participação a qualquer momento. Você não será penalizado de nenhuma maneira caso decida não participar, ou desistir. Contudo, ela é muito importante para a execução da pesquisa. Serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações por você prestadas, utilizadas apenas em publicações e/ou eventos científicos, mas sempre sendo garantido o sigilo da sua identificação e participação. Caso alguma pergunta lhe ofereça constrangimento você tem a escolha de não responder ou de interromper sua participação na entrevista sem nenhum prejuízo.

A possibilidade de divulgação de sua voz e imagem, somente ocorrerá com o seu assentimento e com o consentimento de seus responsáveis, caso a divulgação seja importante para a pesquisa e haja interesse do participante na divulgação. Nesse caso, será registrado um termo de autorização de uso de voz e imagem, solicitando a permissão. Não havendo seu consentimento, seu nome, dados pessoais e/ou o material que indique sua

participação será mantido sob sigilo, você não será identificado(a) em nenhuma publicação que possa resultar.

Sua participação é extremamente importante, mas enfatizo que você tem plena autonomia para decidir se quer ou não participar, bem como desistir da participação nesta pesquisa no momento em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação e sem nenhuma forma de penalização. Também não sofrerá nenhum prejuízo caso decida não participar, ou desistir da mesma. No entanto, gostaria muito de poder contar com a sua participação.

A sua participação consistirá em responder perguntas de um roteiro de entrevista ao pesquisador do projeto, a entrevista será gravada, com tempo previsto de duração de aproximadamente 45 minutos. As entrevistas serão transcritas e armazenadas, em arquivos digitais, mas somente terão acesso às mesmas o pesquisador e seu professor orientador, sendo que ao final da pesquisa, todo material será mantido em arquivo, por pelo menos 5 anos. Os dados gerados durante a entrevista serão submetidos à análise do pesquisador, com o objetivo de levantar informações sobre as histórias mais marcantes vivenciadas pelos estudantes nos diferentes ambientes da escola, na perspectiva da construção da cultura escolar. Também busca fortalecer o vínculo dos alunos com a escola, evidenciando que a história dos estudantes ajuda a contar a história da escola.

Você não será pago(a) por sua participação nessa pesquisa, sendo que os ganhos decorrentes da mesma serão a partir de sua experiência de participação, buscando reconhecer a sua identificação com a instituição escolar que estuda.

Sua participação nesta pesquisa pode trazer alguns riscos, tais como: invasão de privacidade; responder a questões sensíveis ligadas às vivências mais marcantes no ambiente escolar; sentir-se constrangido(a) frente aos seus colegas ao terem seus dados relacionados com as respostas dadas às perguntas; podem ocorrer alterações quanto a sua autoestima provocadas por determinadas lembranças e alterações quanto a sua autoestima pela recordação de memórias ligadas às suas histórias no ambiente escolar; podem ocorrer alterações comportamentais em função de reflexões sobre questões pessoais; tomar tempo ao participar da entrevista circular; e divulgação de voz e imagem, considerando a gravação da entrevista será presencial.

Sempre que você desejar poderá solicitar acesso aos documentos da pesquisa, a esse Termo de Assentimento Livre e Esclarecido e, aos resultados, parciais ou totais, durante ou após a realização desse estudo. Desta forma, será garantido o acesso aos resultados individuais e coletivos; a minimização de desconfortos; garantia da não violação e a integridade dos documentos; assegurar a confidencialidade e a privacidade, a proteção da imagem, garantindo a não utilização das informações em prejuízo das pessoas e/ou das comunidades, inclusive em termos de auto-estima, de prestígio e/ou econômico-financeiro; e

ainda garantir que os sujeitos da pesquisa que vierem a sofrer qualquer tipo de dano previsto ou não no termo de consentimento e resultante de sua participação na pesquisa, seja indenizado pelo dano, nos termos da Lei. O estudante não precisará responder a qualquer pergunta ou compartilhar informações, caso não deseje fazer, considere de ordem pessoal ou sinta desconforto em falar; caso venha a sentir desconforto, poderá comunicar ao pesquisador para que sejam tomadas as devidas providências e será abandonado o uso de qualquer informação que seja avaliada pelo participante como imprópria. Em caso de algum dano comprovado aos participantes decorrente deste estudo, os mesmos poderão pleitear indenização, segundo as determinações da resolução 510/16 do Conselho Nacional Saúde e as legislações pertinentes a esse contexto.

Para participar deste estudo, o responsável por você deverá autorizar e assinar um termo de consentimento livre e esclarecido. Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. O responsável por você poderá retirar o consentimento ou interromper a sua participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido(a) pelo pesquisador que irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Você não será identificado(a) em nenhuma publicação.

Você terá o meu acompanhamento e minha assistência durante todo processo de coleta de dados. Assim, você poderá, em qualquer dúvida que surgir durante o momento do processo de coleta, entrar em contato comigo pelo e-mail (thiagohenc@gmail.com). Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEPSH) do Instituto Federal Catarinense (IFC). O Comitê tem por objetivo assegurar os interesses dos sujeitos participantes de pesquisas científicas, em sua integridade e dignidade. Caso persistam dúvidas, sugestões e/ou denúncias após os esclarecimentos dados pela equipe científica desta pesquisa, o CEPSH do IFC está disponível para atendê-lo, localizado junto ao IFC Campus Camboriú, pelo telefone (47) 2104-0882 ou pelo endereço eletrônico cepsh@ifc.edu.br.

Caso concorde com a participação nesta pesquisa, este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, sendo uma entregue a você participante e a outra será arquivada junto aos documentos da pesquisa.

Desde já agradecemos sua participação!

Assentimento Livre e Esclarecido

Eu _____, aluno / aluna da turma _____, fui informado(a) dos objetivos do presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações, e o meu responsável poderá modificar a decisão de participar se assim o desejar. Tendo o consentimento do meu responsável já assinado, declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo assentimento e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas.

Assinatura do participante menor

Assinatura do pesquisador

Balneário Camboriú, ____/____/____.

ANEXO III - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE VOZ E IMAGEM

Eu, _____, inscrito (a) no CPF sob nº _____, depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso de minha voz e imagem de meu(minha) filho(a), _____, aluno/aluna da turma _____, conforme especificado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do presente termo, o pesquisador Thiago Henrique de Castro Silva, do projeto de pesquisa intitulado **“Somos parte da escola: resgatando o lugar a partir da geografia e da arte”** a realizar as gravações, fotos e filmagens que se façam necessárias, para ser utilizada em eventos científicos e revistas científicas.

A presente autorização é concedida a título gratuito, sem pagamento ou cachê, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo o território nacional e exterior.

Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem do meu filho(a).

Balneário Camboriú, ____ de _____ de 202__.

(Assinatura do responsável pelo participante da pesquisa)

ANEXO IV - ROTEIRO PARA ENTREVISTA CIRCULAR SEMIESTRUTURADA

ENTREVISTA CIRCULAR: SOMOS PARTE DA ESCOLA: RESGATANDO O LUGAR A PARTIR DA GEOGRAFIA E DA ARTE

Pesquisador: Thiago Henrique de Castro Silva

Orientador: Prof. Dr. Reginaldo Leandro Plácido

Entrevistado (a):

1. Há quanto tempo você estuda no CEM Vereador Santa?
2. Estamos no que deve ser seu último ano estudando nessa instituição. Você já imaginou o que ocorrerá quando esse período acabar?
3. É possível identificar algo que você levará de recordação dessa escola?
4. Será que é possível deixar alguma recordação de vocês para a instituição?
5. Você pode compartilhar alguma história marcante que você vivenciou no ambiente escolar?

ANEXO V - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - Responsável Legal - Grupo Focal

Prezado(a) responsável,

Eu, THIAGO HENRIQUE DE CASTRO SILVA, pesquisador do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Geografia em Rede Nacional (PROFGEO) - Polo Brusque do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense, convidei seu(sua) filho(a) para participar de uma pesquisa que tem como título: **“Somos parte da escola: resgatando o lugar a partir da geografia e da arte”**. O projeto está inserido na linha de pesquisa “Saberes e conhecimentos da geografia no espaço escolar”, com orientação do Professor Dr. Reginaldo Leandro Plácido e autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do IFC (CEPSH).

O objetivo central da pesquisa é compreender se o ensino das categorias geográficas, lugar e paisagem, podem ser utilizadas para construir um sentimento de identificação dos estudantes com a instituição escolar. Também pretende-se elaborar uma sequência didática que proporcione aos estudantes entenderem os conceitos geográficos citados, a partir de suas vivências na escola.

Antes de assinar este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, gostaria de explicar os detalhes. O convite à participação de seu(sua) filho(a) ocorre devido ao fato dele(a) estar matriculado(a) no nono ano do ensino fundamental, último ano oferecido pelo Centro Educacional Municipal Vereador Santa a seus estudantes. A participação ocorrerá de forma voluntária e consistirá na presença em um grupo focal, uma metodologia participativa que promove interação dos estudantes a partir da discussão de uma temática específica, no caso dessa pesquisa sobre a identificação dos estudantes com a instituição escolar. O grupo focal ocorrerá de maneira conjunta com os outros colegas de turma que aceitarem participar e forem devidamente autorizados por seus responsáveis.

A participação dele(a) é voluntária, isto é, ela não é obrigatória, e você tem plena autonomia para decidir se ele(a) pode ou não participar, bem como desistir da participação nesta pesquisa no momento em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação e sem nenhuma forma de penalização. De nenhuma maneira o(a) estudante sofrerá penalização caso não participe, ou ocorra a desistência. Contudo, a participação dele(a) é muito importante para a execução da pesquisa e gostaria muito de poder contar com a participação dele(a). Serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações prestadas, utilizadas apenas em publicações e/ou eventos científicos, mas sempre sendo garantido o sigilo da identificação e participação.

A participação dele(a) consistirá em discutir, com os colegas, sobre perguntas de um roteiro elaborado pelo pesquisador do projeto, o grupo focal será gravado e tem tempo

previsto de duração de aproximadamente 45 minutos. Caso alguma pergunta ofereça constrangimento ao seu(sua) filho(a), ele(a) tem a escolha de não responder ou de interromper a participação na entrevista sem nenhum prejuízo. As entrevistas serão transcritas e armazenadas, em arquivos digitais, mas somente terão acesso às mesmas o pesquisador e seu professor orientador, sendo que ao final da pesquisa, todo material será mantido em arquivo, por pelo menos 5 anos.

Os dados gerados durante a entrevista serão submetidos à análise do pesquisador, com o objetivo de levantar informações sobre a identificação do estudante com a instituição escolar, na perspectiva da construção da cultura escolar.

O(A) estudante não será pago(a) por sua participação nessa pesquisa, sendo que os ganhos decorrentes da mesma serão no âmbito de sua experiência de participação, buscando reconhecer a sua identificação com a instituição escolar que estuda.

A participação nesta pesquisa pode trazer alguns riscos, tais como: invasão de privacidade; responder a questões sensíveis ligadas a sua visão da instituição escolar; sentir-se constrangido(a) frente aos seus colegas ao terem seus dados relacionados com as respostas dadas às perguntas; podem ocorrer alterações quanto a sua autoestima provocadas por determinadas lembranças e alterações quanto a sua autoestima pela recordação de memórias ligadas às suas histórias no ambiente escolar; podem ocorrer alterações comportamentais em função de reflexões sobre questões pessoais; tomar tempo ao participar do grupo focal; e caso autorizada, a divulgação de voz e imagem.

Sempre que você desejar poderá solicitar acesso aos documentos da pesquisa, a esse Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e, aos resultados, parciais ou totais, durante ou após a realização desse estudo. Desta forma, será garantido o acesso aos resultados individuais e coletivos; a minimização de desconfortos; garantia da não violação e a integridade dos documentos; assegurar a confidencialidade e a privacidade, a proteção da imagem e a não estigmatização, garantindo a não utilização das informações em prejuízo das pessoas e/ou das comunidades, inclusive em termos de auto-estima, de prestígio e/ou econômico-financeiro; e ainda garantir que os sujeitos da pesquisa que vierem a sofrer qualquer tipo de dano previsto ou não no termo de consentimento e resultante de sua participação na pesquisa, seja indenizado pelo dano, nos termos da Lei. O estudante não precisará responder a qualquer pergunta ou compartilhar informações, caso não deseje fazer, considere de ordem pessoal ou sinta desconforto em falar; caso venha a sentir desconforto, poderá comunicar ao pesquisador para que sejam tomadas as devidas providências e será abandonado o uso de qualquer informação que seja avaliada pelo participante como imprópria. Em caso de algum dano comprovado aos participantes decorrente deste estudo, os mesmos poderão pleitear indenização, segundo as

determinações da resolução 510/16 do Conselho Nacional Saúde e as legislações pertinentes a esse contexto.

Seu(sua) filho(a) terá o meu acompanhamento e minha assistência durante todo processo da entrevista. Assim, você poderá, em qualquer dúvida que surgir durante o momento do processo, entrar em contato comigo pelo e-mail (thiagohenc@gmail.com). Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEPSH) do Instituto Federal Catarinense (IFC). O Comitê tem por objetivo assegurar os interesses dos sujeitos participantes de pesquisas científicas, em sua integridade e dignidade. Caso persistam dúvidas, sugestões e/ou denúncias após os esclarecimentos dados pela equipe científica desta pesquisa, o CEPSH do IFC está disponível para atendê-lo, localizado junto ao IFC Campus Camboriú, pelo telefone (47) 2104-0882 ou pelo endereço eletrônico cepsh@ifc.edu.br.

A possibilidade de divulgação de sua voz e imagem, somente ocorrerá com o seu consentimento, caso a divulgação seja importante para a pesquisa e haja interesse do participante na divulgação. Nesse caso, será registrado um termo de autorização de uso de voz e imagem, solicitando a sua permissão. Não havendo seu consentimento, o nome, dados pessoais e/ou o material que indique sua participação de seu filho(a) será mantido sob sigilo e ele não será identificado(a) em nenhuma publicação que possa resultar. Caso concorde com a participação de seu filho(a) nesta pesquisa, este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, sendo uma entregue a você e a outra será arquivada junto aos documentos da pesquisa.

Desde já agradecemos sua participação!

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Eu _____, após ter recebido todos os esclarecimentos, responsável legal pelo(a) menor de idade _____, aluno/aluna da turma _____, autorizo sua participação no projeto de pesquisa “Somos parte da escola: resgatando o lugar a partir da geografia e da arte”, bem como autorizo a divulgação e a publicação de toda informação por ele/ela transmitida, exceto dados pessoais, em publicações e eventos de caráter científico.

Assinatura do responsável legal pelo menor

Assinatura do pesquisador

Balneário Camboriú, ____/____/____.

ANEXO VI - TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - Grupo Focal

Prezado(a) estudante,

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa **“Somos parte da escola: resgatando o lugar a partir da geografia e da arte”**, desenvolvida por Thiago Henrique de Castro Silva, aluno do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Geografia em Rede Nacional (PROFGEO) - Polo Brusque do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense. O projeto está inserido na linha de pesquisa “Saberes e conhecimentos da geografia no espaço escolar”, com orientação do Professor Dr. Reginaldo Leandro Plácido e autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do IFC (CEPSH).

O objetivo central da pesquisa é compreender se o ensino das categorias geográficas, lugar e paisagem, podem ser utilizadas para construir um sentimento de identificação dos estudantes com a instituição escolar. Também pretende-se elaborar uma sequência didática que possibilite aos estudantes entenderem os conceitos geográficos citados, a partir de suas vivências na escola.

O convite à sua participação deve-se a você estar matriculado(a) no nono ano do ensino fundamental, último ano oferecido pelo Centro Educacional Municipal Vereador Santa a seus estudantes. Sua participação ocorrerá de forma voluntária e consistirá na presença em uma entrevista circular, uma roda de conversa, sobre as histórias mais marcantes vivenciadas na escola, juntamente com seus colegas de turma que aceitarem participar e forem devidamente autorizados por seus responsáveis.

Sua participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória, e você tem plena autonomia para decidir se quer ou não participar, bem como retirar sua participação a qualquer momento. Você não será penalizado de nenhuma maneira caso decida não participar, ou desistir. Contudo, ela é muito importante para a execução da pesquisa. Serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações por você prestadas, utilizadas apenas em publicações e/ou eventos científicos, mas sempre sendo garantido o sigilo da sua identificação e participação. Caso alguma pergunta lhe ofereça constrangimento você tem a escolha de não responder ou de interromper sua participação na entrevista sem nenhum prejuízo.

A possibilidade de divulgação de sua voz e imagem, somente ocorrerá com o seu assentimento e com o consentimento de seus responsáveis, caso a divulgação seja importante para a pesquisa e haja interesse do participante na divulgação. Nesse caso, será registrado um termo de autorização de uso de voz e imagem, solicitando a permissão. Não havendo seu consentimento, seu nome, dados pessoais e/ou o material que indique sua participação será mantido sob sigilo, você não será identificado(a) em nenhuma publicação

que possa resultar.

Sua participação é extremamente importante, mas enfatizo que você tem plena autonomia para decidir se quer ou não participar, bem como desistir da participação nesta pesquisa no momento em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação e sem nenhuma forma de penalização. Também não sofrerá nenhum prejuízo caso decida não participar, ou desistir da mesma. No entanto, gostaria muito de poder contar com a sua participação.

A sua participação consistirá em discutir, com os colegas, sobre perguntas de um roteiro elaborado pelo pesquisador do projeto, o grupo focal será gravado e tem tempo previsto de duração de aproximadamente 45 minutos. Caso alguma pergunta ofereça constrangimento ao seu(sua) filho(a), ele(a) tem a escolha de não responder ou de interromper a participação na entrevista sem nenhum prejuízo. As entrevistas serão transcritas e armazenadas, em arquivos digitais, mas somente terão acesso às mesmas o pesquisador e seu professor orientador, sendo que ao final da pesquisa, todo material será mantido em arquivo, por pelo menos 5 anos.

Os dados gerados durante a entrevista serão submetidos à análise do pesquisador, com o objetivo de levantar informações sobre as histórias mais marcantes vivenciadas pelos estudantes nos diferentes ambientes da escola, na perspectiva da construção da cultura escolar. Também busca fortalecer o vínculo dos alunos com a escola, evidenciando que a história dos estudantes ajuda a contar a história da escola.

Você não será pago(a) por sua participação nessa pesquisa, sendo que os ganhos decorrentes da mesma serão a partir de sua experiência de participação, buscando reconhecer a sua identificação com a instituição escolar que estuda.

Sua participação nesta pesquisa pode trazer alguns riscos, tais como: invasão de privacidade; responder a questões sensíveis ligadas às vivências mais marcantes no ambiente escolar; sentir-se constrangido(a) frente aos seus colegas ao terem seus dados relacionados com as respostas dadas às perguntas; podem ocorrer alterações quanto a sua autoestima provocadas por determinadas lembranças e alterações quanto a sua autoestima pela recordação de memórias ligadas às suas histórias no ambiente escolar; podem ocorrer alterações comportamentais em função de reflexões sobre questões pessoais; tomar tempo ao participar da entrevista circular; e divulgação de voz e imagem, considerando a gravação da entrevista será presencial.

Sempre que você desejar poderá solicitar acesso aos documentos da pesquisa, a esse Termo de Assentimento Livre e Esclarecido e, aos resultados, parciais ou totais, durante ou após a realização desse estudo. Desta forma, será garantido o acesso aos resultados individuais e coletivos; a minimização de desconfortos; garantia da não violação e a integridade dos documentos; assegurar a confidencialidade e a privacidade, a proteção da

imagem, garantindo a não utilização das informações em prejuízo das pessoas e/ou das comunidades, inclusive em termos de auto-estima, de prestígio e/ou econômico-financeiro; e ainda garantir que os sujeitos da pesquisa que vierem a sofrer qualquer tipo de dano previsto ou não no termo de consentimento e resultante de sua participação na pesquisa, seja indenizado pelo dano, nos termos da Lei. O estudante não precisará responder a qualquer pergunta ou compartilhar informações, caso não deseje fazer, considere de ordem pessoal ou sinta desconforto em falar; caso venha a sentir desconforto, poderá comunicar ao pesquisador para que sejam tomadas as devidas providências e será abandonado o uso de qualquer informação que seja avaliada pelo participante como imprópria. Em caso de algum dano comprovado aos participantes decorrente deste estudo, os mesmos poderão pleitear indenização, segundo as determinações da resolução 510/16 do Conselho Nacional Saúde e as legislações pertinentes a esse contexto.

Para participar deste estudo, o responsável por você deverá autorizar e assinar um termo de consentimento livre e esclarecido. Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. O responsável por você poderá retirar o consentimento ou interromper a sua participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido(a) pelo pesquisador que irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Você não será identificado(a) em nenhuma publicação.

Você terá o meu acompanhamento e minha assistência durante todo processo de coleta de dados. Assim, você poderá, em qualquer dúvida que surgir durante o momento do processo de coleta, entrar em contato comigo pelo e-mail (thiagohenc@gmail.com). Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEPSH) do Instituto Federal Catarinense (IFC). O Comitê tem por objetivo assegurar os interesses dos sujeitos participantes de pesquisas científicas, em sua integridade e dignidade. Caso persistam dúvidas, sugestões e/ou denúncias após os esclarecimentos dados pela equipe científica desta pesquisa, o CEPSH do IFC está disponível para atendê-lo, localizado junto ao IFC Campus Camboriú, pelo telefone (47) 2104-0882 ou pelo endereço eletrônico cepsh@ifc.edu.br.

Caso concorde com a participação nesta pesquisa, este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, sendo uma entregue a você participante e a outra será arquivada junto aos documentos da pesquisa.

Desde já agradecemos sua participação!

Assentimento Livre e Esclarecido

Eu _____,
aluno / aluna da turma _____, fui informado(a) dos objetivos do presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações, e o meu responsável poderá modificar a decisão de participar se assim o desejar. Tendo o consentimento do meu responsável já assinado, declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo assentimento e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas.

Assinatura do participante menor

Assinatura do pesquisador

Balneário Camboriú, ____/____/____.

ANEXO VII - ROTEIRO SEMIESTRUTURADO PARA DESENVOLVIMENTO DO GRUPO FOCAL

GRUPO FOCAL: SOMOS PARTE DA ESCOLA: RESGATANDO O LUGAR A PARTIR DA GEOGRAFIA E DA ARTE

Pesquisador: Thiago Henrique de Castro Silva

Orientador: Prof. Dr. Reginaldo Leandro Plácido

Entrevistado (a):

1. Na sua opinião, qual é a função da escola? Para que ela serve?
2. Por que você frequenta a escola?
3. De que maneira você se identifica com o CEM Vereador Santa?
4. Você acredita que a identificação com a escola pode contribuir para o aprendizado dos estudantes em geografia?
5. O que você espera da vida após a escola?

ANEXO VIII - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO **Responsável Legal - Questionário de avaliação do produto educacional**

Prezado(a) responsável,

Eu, THIAGO HENRIQUE DE CASTRO SILVA, pesquisador do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Geografia em Rede Nacional (PROFGEO) - Polo Brusque do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense, convidei seu(sua) filho(a) para participar da avaliação do produto educacional da pesquisa que tem como título: **“Somos parte da escola: resgatando o lugar a partir da geografia e da arte”**. O projeto está inserido na linha de pesquisa “Saberes e conhecimentos da geografia no espaço escolar”, com orientação do Professor Dr. Reginaldo Leandro Plácido e autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do IFC (CEPSH).

O(A) estudante não será pago(a) por sua participação nessa pesquisa, sendo que os ganhos decorrentes da mesma serão a partir de sua experiência de participação, buscando reconhecer a sua identificação com a instituição escolar que estuda e a apropriação dos conceitos geográficos trabalhados. Ele(a) poderá expor suas opiniões e frustrações em relação a sequência didática desenvolvida em sala de aula e propor possíveis mudanças na dinâmica das aulas. O estudante não precisará responder a qualquer pergunta ou compartilhar informações, caso não deseje fazer, considere de ordem pessoal ou sinta desconforto em falar; caso venha a sentir desconforto, poderá comunicar ao pesquisador para que sejam tomadas as devidas providências e será abandonado o uso de qualquer informação que seja avaliada pelo participante como imprópria.

Você será esclarecido(a) em qualquer aspecto que desejar e estará livre para liberar a participação de seu(sua) filho(a) ou recusar-se. Você poderá retirar o consentimento ou interromper a sua participação a qualquer momento. A participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido(a) pelo pesquisador que irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. O(A) estudante não será identificado(a) em nenhuma publicação. Este estudo apresenta risco mínimo, isto é, o mesmo risco existente em atividades rotineiras como conversar, tomar banho, ler etc. Apesar disso, você tem assegurado o direito a ressarcimento ou indenização no caso de quaisquer danos eventualmente produzidos pela pesquisa.

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material que indique sua participação de seu(sua) filho(a) não será liberado sem a sua permissão. Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um período de 5 anos, e após esse tempo serão destruídos. Este termo de

consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia será arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você.

Desde já agradecemos sua participação!

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Eu _____, após ter recebido todos os esclarecimentos, responsável legal pelo(a) menor de idade _____, aluno/aluna da turma _____, autorizo sua participação no projeto de pesquisa “Somos parte da escola: resgatando o lugar a partir da geografia e da arte”, bem como autorizo a divulgação e a publicação de toda informação por ele/ela transmitida, exceto dados pessoais, em publicações e eventos de caráter científico.

Assinatura do responsável legal pelo menor

Assinatura do pesquisador

Balneário Camboriú, ____/____/____.

ANEXO IX - TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - Questionário de avaliação do produto educacional

Prezado(a) estudante,

Você está sendo convidado(a) a participar como voluntário(a) de um questionário avaliativo sobre o produto educacional intitulado: **“Somos parte da escola: resgatando o lugar a partir da geografia e da arte”**, desenvolvida por Thiago Henrique de Castro Silva, aluno do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Geografia em Rede Nacional (PROFGEO) - Polo Brusque do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense. O projeto está inserido na linha de pesquisa “Saberes e conhecimentos da geografia no espaço escolar”, com orientação do Professor Dr. Reginaldo Leandro Plácido e autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do IFC (CEPSH), com o objetivo de avaliação do produto educacional.

Você não será pago(a) por sua participação nessa pesquisa, sendo que os ganhos decorrentes da mesma serão a partir de sua experiência de participação, buscando reconhecer a sua identificação com a instituição escolar que estuda e a apropriação dos conceitos geográficos trabalhados. Você poderá expor suas opiniões e frustrações em relação a sequência didática desenvolvida em sala de aula e propor possíveis mudanças na dinâmica das aulas. Você não precisará responder a qualquer pergunta ou compartilhar informações, caso não deseje fazer, considere de ordem pessoal ou sinta desconforto em falar; caso venha a sentir desconforto, poderá comunicar ao pesquisador para que sejam tomadas as devidas providências e será abandonado o uso de qualquer informação que seja avaliada pelo participante como imprópria

Para participar deste estudo, o responsável por você deverá autorizar e assinar um termo de consentimento. Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Você será esclarecido(a) em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se. O responsável por você poderá retirar o consentimento ou interromper a sua participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido(a) pelo pesquisador que irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Você não será identificado em nenhuma publicação. Este estudo apresenta risco mínimo, isto é, o mesmo risco existente em atividades rotineiras como conversar, tomar banho, ler etc. Apesar disso, você tem assegurado o direito a ressarcimento ou indenização no caso de quaisquer danos eventualmente produzidos pela pesquisa.

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material que indique sua participação não será liberado sem a permissão do responsável por você.

Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um período de 5 anos, e após esse tempo serão destruídos. Este termo de assentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia será arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você.

Desde já agradecemos sua participação!

Assentimento Livre e Esclarecido

Eu _____,
aluno / aluna da turma _____, fui informado(a) dos objetivos do presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações, e o meu responsável poderá modificar a decisão de participar se assim o desejar. Tendo o consentimento do meu responsável já assinado, declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo assentimento e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas.

Assinatura do participante menor

Assinatura do pesquisador

Balneário Camboriú, ____/____/____.

ANEXO X - QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL

SOMOS PARTE DA ESCOLA: RESGATANDO O LUGAR A PARTIR DA GEOGRAFIA E DA ARTE

1. A sequência didática permitiu a sua compreensão sobre o conceito da categoria geográfica 'lugar'?
 - a. Concordo totalmente
 - b. Concordo parcialmente
 - c. Indiferente
 - d. Discordo parcialmente
 - e. Discordo totalmente

2. A sequência didática permitiu a sua compreensão sobre o conceito da categoria geográfica 'paisagem'?
 - a. Concordo totalmente
 - b. Concordo parcialmente
 - c. Indiferente
 - d. Discordo parcialmente
 - e. Discordo totalmente

3. A partir da dinâmica das aulas foi possível repensar sobre o que a escola representa na sua vida?
 - a. Concordo totalmente
 - b. Concordo parcialmente
 - c. Indiferente
 - d. Discordo parcialmente
 - e. Discordo totalmente

4. O compartilhamento das histórias vivenciadas pelos estudantes nos diferentes ambientes da escola, aumentou a sua identificação com a instituição escolar?.
 - a. Concordo totalmente
 - b. Concordo parcialmente
 - c. Indiferente
 - d. Discordo parcialmente
 - e. Discordo totalmente

5. Você se despede do Centro Educacional Municipal Vereador Santa com o sentimento de que a escola pode ser considerada o seu 'lugar'?
 - a. Concordo totalmente
 - b. Concordo parcialmente
 - c. Indiferente
 - d. Discordo parcialmente
 - e. Discordo totalmente

6. Deixe sua sugestão de melhorias, críticas ou elogios a respeito da apresentação da sequência didática desenvolvida.

ANEXO XI - PARECER CEP SH

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: Somos parte da escola: resgatando o lugar a partir da geografia e da arte

Pesquisador: THIAGO HENRIQUE DE CASTRO SILVA

Área Temática:

Versão: 2

CAAE: 62741322.5.0000.8049

Instituição Proponente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 5.783.017

Apresentação do Projeto:

A pesquisa pretende investigar a instituição escolar a partir da perspectiva da cultura escolar. O trabalho se desenvolve na linha de pesquisa 'Saberes e conhecimentos da geografia no espaço escolar', busca trabalhar o ensino de geografia com estudantes de nono ano do ensino fundamental, com o objetivo de compreender se o ensino das categorias geográficas, lugar e paisagem, podem ser utilizadas para construir um sentimento de identificação dos estudantes com a instituição escolar. Para alcançar os objetivos, abordagem metodológica da pesquisa é qualitativa e se apresenta de maneira básica, a coleta de dados será através de entrevista e de um focal, buscando sistematizar e discutir os dados a partir da análise dialógica do discurso. Para alcançar os objetivos do programa, o produto educacional proposto será uma sequência didática, que tem como objetivo a apropriação conceitual das categorias geográficas, lugar e paisagem, a partir das experiências vivenciadas pelos estudantes em seu cotidiano no ambiente escolar.

Objetivo da Pesquisa:

Objetivo Primário:

Compreender se o ensino das categorias geográficas, lugar e paisagem, podem ser utilizadas para construir um sentimento de identificação dos estudantes com a instituição escolar.

Objetivo Secundário:

Continuação do Parecer: 5.783.017

- Identificar características da cultura escolar, existentes na instituição, que podem contribuir para o ensino de geografia.

- Analisar as relações existentes entre lugar e paisagem, estabelecendo a escola como lugar de vivência que possibilite aos estudantes se reconhecerem dentro do recorte social que estão inseridos.

- Produzir uma sequência de intervenção didática, que auxilie no ensino de categorias geográficas, na busca da percepção da importância do cotidiano na construção da identificação dos sujeitos com o lugar.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Riscos:

Este projeto será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEPSH). Seguirá todas as orientações presentes na resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) para pesquisas envolvendo seres humanos, como também, as orientações da resolução CNS Nº 510, de 07 de abril de 2016, que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. Para participar do estudo, o estudante deve assinar o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) e o responsável legal pelo estudante deverá autorizar e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória, e os estudantes e responsáveis têm plena autonomia para decidir se querem ou não participar, bem como retirar a participação a qualquer momento. Os participantes da pesquisa serão devidamente informados sobre os eventuais riscos a que poderão estar expostos e as formas pelas quais serão atenuados estes riscos. Conforme relatado na descrição dos TCLE e TALE, a pesquisa pode gerar os seguintes riscos como: invasão de privacidade; responder a questões sensíveis ligadas às vivências mais marcantes no ambiente escolar; sentir-se constrangido(a) frente aos seus colegas ao terem seus dados relacionados com as respostas dadas às perguntas; podem ocorrer alterações quanto a sua autoestima provocadas por determinadas lembranças e alterações quanto a sua autoestima pela recordação de memórias ligadas às suas histórias no ambiente escolar; podem ocorrer alterações comportamentais em função de reflexões sobre questões pessoais; tomar tempo ao participar da entrevista circular; e divulgação de voz e imagem. Sempre desejarem, os estudantes e/ou responsáveis poderão solicitar acesso aos documentos da pesquisa, aos TCLE E TALE, aos resultados, parciais ou totais,

Continuação do Parecer: 5.783.017

durante

ou após a realização desse estudo. Sempre há possibilidade de risco, mesmo que de grau mínimo, neste caso, para evitar danos ou atenuar seus efeitos, será garantido o acesso aos resultados individuais e coletivos; a minimização de desconfortos; garantia da não violação e a integridade dos documentos; assegurar a confidencialidade e a privacidade, a proteção da imagem, garantindo a não utilização das informações em prejuízo das pessoas e/ou das comunidades, inclusive em termos de auto-estima, de prestígio e/ou econômico- financeiro; e ainda garantir que os sujeitos da pesquisa que vierem a sofrer qualquer tipo de dano previsto ou não no termo de consentimento e resultante de sua participação na pesquisa, seja indenizado pelo dano, nos termos da Lei. Considerando o questionário, o entrevistado pode se sentir revoltado, indignado, invadido ou coagido pelo teor das questões. A possibilidade de divulgação da voz e imagem, somente ocorrerá com o assentimento dos estudantes e consentimento de seus responsáveis, caso a divulgação seja importante para a pesquisa e haja interesse do participante na divulgação. Nesse caso, será registrado um termo de autorização de uso de voz e imagem, solicitando a permissão. Os sujeitos da pesquisa não serão pagos por sua atuação, sendo que os ganhos decorrentes da mesma serão a partir de sua experiência e participação, buscando reconhecer a sua identificação com a escola. Os sujeitos terão o acompanhamento e a assistência do pesquisador durante todo o período da elaboração da pesquisa. O estudante não precisará responder a qualquer pergunta ou compartilhar informações, caso não deseje fazer, considere de ordem pessoal ou sinta desconforto em falar; caso venha a sentir desconforto, poderá comunicar ao pesquisador para que sejam tomadas as devidas providências e será abandonado o uso de qualquer informação que seja avaliada pelo participante como imprópria. Em caso de algum dano comprovado aos participantes decorrente deste estudo, os mesmos poderão pleitear indenização, segundo as determinações da resolução 510/16 do Conselho Nacional Saúde e as legislações pertinentes a esse contexto.

Benefícios:

Os sujeitos da pesquisa não serão pagos por sua atuação, sendo que os ganhos decorrentes da mesma serão a partir de sua experiência e participação, buscando reconhecer a sua identificação com a instituição escolar e visa a aprendizagem dos conceitos das categorias geográficas, lugar e paisagem.

Continuação do Parecer: 5.783.017

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

O projeto atende aos aspectos teóricos e metodológicos exigidos em uma pesquisa desta natureza e também as resoluções que embasam o sistema CEP/CONEP (Resolução 510/16).

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

O projeto apresenta todos os elementos exigidos pela Resolução 510/16.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

O protocolo está aprovado, pois está de acordo com as prerrogativas éticas exigidas na Resolução CNS 510/16.

Considerações Finais a critério do CEP:

1. Em conformidade com a Resol.CNS CEP/CONEP 510/16, os projetos aprovados pelos CEPs, devem ao seu final apresentar junto à Plataforma Brasil, o Relatório Final do mesmo (o documento deverá ser encaminhado até 30 dias após a última data prevista no cronograma de execução da pesquisa).
2. Recomenda-se manter o CEP/SH do IFC informado, sempre que houver mudanças no protocolo, por meio da Emenda de Protocolo, para análise.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMACOES_BASICAS_DO_PROJETO_2001270.pdf	09/10/2022 19:18:56		Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	09_ANEXO_IX_TALE_Avaliacao_do_produto_versao_2.pdf	09/10/2022 19:10:15	THIAGO HENRIQUE DE CASTRO SILVA	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	08_ANEXO_VIII_TCLE_Avaliacao_do_produto_versao_2.pdf	09/10/2022 19:10:08	THIAGO HENRIQUE DE CASTRO SILVA	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	06_ANEXO_VI_TALE_grupo_Focal_versao_2.pdf	09/10/2022 19:09:24	THIAGO HENRIQUE DE CASTRO SILVA	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	05_ANEXO_V_TCLE_grupo_Focal_versao_2.pdf	09/10/2022 19:09:12	THIAGO HENRIQUE DE CASTRO SILVA	Aceito

Continuação do Parecer: 5.783.017

TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	02_ANEXO_II_TALE_Entrevista_Circular_versao_2.pdf	09/10/2022 19:08:25	THIAGO HENRIQUE DE CASTRO SILVA	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	01_ANEXO_I_TCLE_Entrevista_Circular_versao_2.pdf	09/10/2022 19:08:11	THIAGO HENRIQUE DE CASTRO SILVA	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	projeto_PROFGE0_Thiago_CEPSH_versao_2.pdf	09/10/2022 19:07:41	THIAGO HENRIQUE DE CASTRO SILVA	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	projeto_PROFGE0_Thiago_CEPSH.pdf	27/08/2022 15:42:42	THIAGO HENRIQUE DE CASTRO SILVA	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	06_ANEXO_VI_TCLE_Grupo_Focal.pdf	27/08/2022 15:23:45	THIAGO HENRIQUE DE CASTRO SILVA	Aceito
Outros	11_ANEXO_XI_Modelo_Questionario_de_avalicao_do_produto.pdf	27/08/2022 14:58:03	THIAGO HENRIQUE DE CASTRO SILVA	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	10_ANEXO_X_TALE_Avalicao_do_produto.pdf	27/08/2022 14:57:41	THIAGO HENRIQUE DE CASTRO SILVA	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	09_ANEXO_IX_TCLE_Avalicao_do_produto.pdf	27/08/2022 14:57:29	THIAGO HENRIQUE DE CASTRO SILVA	Aceito
Outros	08_ANEXO_VIII_Roteiro_Grupo_Focal.pdf	27/08/2022 14:56:17	THIAGO HENRIQUE DE CASTRO SILVA	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	07_ANEXO_VII_TALE_Grupo_Focal.pdf	27/08/2022 14:55:55	THIAGO HENRIQUE DE CASTRO SILVA	Aceito
Outros	05_ANEXO_V_Roteiro_para_entrevista_circular.pdf	27/08/2022 14:55:34	THIAGO HENRIQUE DE CASTRO SILVA	Aceito
Outros	04_ANEXO_IV_Termo_de_Autorizacao_de_uso_de_voz_e_imagem.pdf	27/08/2022 14:54:34	THIAGO HENRIQUE DE CASTRO SILVA	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	03_ANEXO_III_TALE_Entrevista_Circular.pdf	27/08/2022 14:51:39	THIAGO HENRIQUE DE CASTRO SILVA	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	02_ANEXO_II_TCLE_Entrevista_Circular.pdf	27/08/2022 14:51:31	THIAGO HENRIQUE DE CASTRO SILVA	Aceito
Declaração de	01_Carta_de_Anuencia_Acesso_e_Util	27/08/2022	THIAGO HENRIQUE	Aceito

Continuação do Parecer: 5.783.017

concordância	izacao_de_Dados.pdf	14:44:19	DE CASTRO SILVA	Aceito
Folha de Rosto	Folha_de_Rosto_Thiago_Assinado.pdf	27/08/2022 14:24:31	THIAGO HENRIQUE DE CASTRO SILVA	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

CAMBORIÚ, 29 de Novembro de 2022

Assinado por:

**MARIA ANGELICA DE MORAES ASSUMPÇÃO PIMENTA
(Coordenador(a))**